

Jan POPIEL*

*Wydział Filozoficzny, Akademia Ignatianum w Krakowie

Estetyka

Słowo wprowadzenia

W roku akademickim 1972/1973 na ówczesnym Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego przy ul. Kopernika 26 w Krakowie wykłady z estetyki prowadził ks. prof. dr hab. Jan Popiel SJ. Wykłady te nie były jednak kontynuowane w roku następnym z powodu podjęcia przez Wykładowcę obowiązków Prowincjała. Nie czekały się również opublikowania w formie monografii czy bodaj skryptu wykładowego. Na szczęście zachowały się w formie maszynopisu dość szczegółowe notaki z tych wykładów sporządzone przez jednego z kleryków jezuickich. Kleryk ten od września 1972 roku był jedynym spośród ówczesnych słuchaczy posiadaczem osobistej maszyny do pisania i postanowił ją wykorzystać do przepisywania swoich odręcznych notatek natychmiast po każdym wykładzie. Niestety nie miał do dyspozycji urządzenia nagrywającego będącego we wczesnych latach 70. rzadkością.

Notaki sporządzone przez tego kleryka – nie ukrywam, że to ja nim byłem – nie mają autoryzacji Ojca Popiela, albowiem nie było w zwyczaju, by słynny Wykładowca autoryzował zwykłemu studentowi nieco chaotyczne zapisy własnych wykładów, nawet jeśli miały one formę maszynopisu.

Po przejściu na emeryturę w 2017 roku postanowiłem po 44 latach dopracować i opublikować zbiór tych szczęśliwie zachowanych cennych notatek, które mogą się przydać dzisiejszym studentom jako swoistego rodzaju *instrumentum laboris* i uzupełnienie ich studiów filozoficznych czy kulturoznawczych.

Jest oczywiste, że opinie Wykładowcy dotyczą okresu A.D. 1972 i wcześniejszego. Stanowią więc utrwalony – jak w „stopklatce” – ówczesny stan wiedzy i świadomości Wykładowcy. Od tego czasu wiele rzeczy radykalnie się zmieniło i w świecie, i w Kościele. Nie mam jednak zamiaru „uaktualniać” tej wiedzy. Z szacunku dla Wykładowcy pozostawiam przekazane nam myśli takimi, jak je zanotowałem ponad 40 lat temu. Z tego względu załączony tekst należy traktować jako zapis treści po części ponadczasowych, a częściowo jako świadka swojego wieku.

Podobnego zabiegu dokonała Teresa Skawińska, jedna ze słuchaczek konferencji ks. Karola Wojtyły, które miały miejsce w lewej nawie krakowskiego kościoła św. Floriana, gdy był on wikarym w tej parafii. 20 XI 1949 roku Wojtyła rozpoczął tam roczny cykl konferencji, które – zgodnie z zapisem w księgach parafialnych – zatyłował jako „systematyczny wykład nauki wiary”. Skawińska spisała treść tych konferencji ze słuchu, aby pozostał po nich ślad w postaci skryptu. Ale Konferencjonista ułatwił słuchaczom zadanie, sporządzając maszynopis swoich wykładów¹. Po latach zostały one najpierw wyda-

¹ Wojtyła, *Rozważania o istocie człowieka* (1951).

ne w Watykanie, potem pt. *Rozważania o istocie człowieka* w Wydawnictwie WAM², a w 2016 roku ukazała się polsko-angielska wersja tych wykładów, wydana przez Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu³.

Nie ukrywam, że zabieg Skawińskiej był inspiracją dla mojego przedsięwzięcia względem wykładów Ojca Jana Popiela SJ. Wprawdzie zamieszczony poniżej tekst nie jest skryptem wykładowym w ścisłym tego słowa znaczeniu, ale z pewnością jest szczegółowym konspektem wykładów pozwalającym na zapoznanie się z myślą i poglądami Ojca Popiela SJ oraz z Jego swoistym – nie pozbawionym humoru – stylem przekazywania wiedzy.

Ks. prof. dr hab. Jan Popiel SJ był do wykładów z estetyki znakomicie przygotowany. Urodzony 28 I 1914 roku w Brodnicy k. Śremu w rodzinie szlacheckiej, po *studium domesticum* (głównie w dziedzinie kilku języków obcych) uczył się (w latach 1926-1932) w jezuickiej szkole średniej Stella Matutina w Feldkirch w Austrii. 8 V 1933 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi. Studia filozoficzne i teologiczne odbył w Krakowie, Warszawie i Nowym Sączu. W 1945 roku rozpoczął studia filozoficzne oraz z historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1949 roku uzyskał w Warszawie magisterium z filozofii, natomiast w 1963 roku doktorat z filozofii na ATK w Warszawie na podstawie rozprawy „Estetyka sztuki sakralnej” napisanej pod kierunkiem prof. Władysława Tatarkiewicza. Od 1969 roku do emerytury był profesorem zwyczajnym na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. Zajęcia naukowo-dydaktyczne łączył z rektorstwem Kolegium Jezuitów (1950-1957), prowincjalstwem Prowincji Małopolskiej księży jezuitów (1973-1977) i dziekanstwem Wy-

² Wojtyła, *Rozważania o istocie człowieka* (1999, 2000, 2003).

³ Wojtyła, *Rozważania o istocie człowieka. Considerations on the essence of man* (2016).

działu Filozoficznego TJ (1982-1985). Od 1948 do 1989 roku wykładał historię filozofii i historię sztuki sakralnej na Wydziale Filozoficznym TJ w Krakowie oraz w Wyższym Śląskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Wykłady z historii sztuki sakralnej prowadził także w Wyższym Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie, na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, w Seminariach Ojców Paulinów i Ojców Dominikanów oraz w Wyższym Instytucie Katechetycznym Sióstr Urszulanek. W latach 1989-1991 wykładał estetykę w języku włoskim na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Przez wiele lat był członkiem Komisji Episkopatu ds. Sztuki Kościelnej i w podobnej Komisji w Archidiecezji Krakowskiej⁴.

W 1967 roku ks. prof. Jan Popiel SJ oprowadzał w języku francuskim po bazylice Mariackiej w Krakowie prezydenta Francji, gen. Charles'a de Gaulle'a, przebywającego z wizytą w Polsce.

W latach 1973-1977, w czasie swojego prowincjałatu Prowincji Polski Południowej, ks. Jan Popiel SJ, dzięki swoim znajomościom – zwłaszcza z jezuitami i osobistościami niemieckimi (Karlem Adolfem Kreuserem SJ i innymi) – kontynuował i jeszcze szerzej otwierał młodym współbraciom z Prowincji drogę na studia zagraniczne we Włoszech, w Niemczech, Francji, USA i Austrii. Dzięki tym studiom wiele osób nie tylko nauczyło się języków obcych, ale także zdobyło solidne wykształcenie oraz cenne tytuły naukowe za granicą. To zdecydowanie podniosło kompetencje wykładowców krakowskiego Wydziału Filozoficznego i innych niedydaktycznych jezuickich wspólnot zakonnych w Prowincji, zmieniając ich z nie znających żadnych języków zachodnich oraz za-

⁴ Por. Grzebiń, *Encyklopedia wiedzy o jezuitach*, s. 529; Darowski, Prof. Jan Popiel SJ; Darowski, Prof. Jan Popiel SJ (1914–2003); Cieślak, Ks. Profesor dr Jan Popiel SJ.

mnętych kulturowo i cywilizacyjnie, w otwartych na gości i wymianę poglądów naukowych z zewnątrz. Zasługa Ojca prof. dr. hab. Jana Popiela SJ w tym względzie już sama w sobie jest nie do przecenienia.

Z publikacji Ojca Popiela SJ dotyczących sztuki i estetyki wymienić należy m.in.:

- ▶ Popiel, Przedmiot estetyczny w przeżyciu krajobrazu, *Przegląd Filozoficzny*, 1949.
- ▶ Popiel, Życie Kościoła w sztuce, *Znak*, 1959.
- ▶ Popiel, Zagadnienie sakralnego wyrazu sztuki chrześcijańskiej, *Znak*, 1964.
- ▶ Popiel, Obraz i tytuł, [w:] *Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze*, 1964.
- ▶ Popiel, Wnętrze kościoła w świetle odnowionej liturgii, [w:] *Wprowadzenie do liturgii*, 1967.
- ▶ Popiel, Posoborowa problematyka architektury kościelnej, *Collectanea Theologica*, 1970.
- ▶ Popiel, Człowiek a sztuka, [w:] *Człowiek i świat. Szkice filozoficzne*, 1972.

Ks. prof. dr. hab. Jan Popiel SJ ostatnie lata swego życia spędził w Starej Wsi k. Brzozowa i tam zmarł 21 XI 2003 roku. Jednak na prośby licznych szlacheckich członków Jego rodziny rozsianych po całej Europie, a skoligacanych m.in. z rodami Popielów, Rostworowskich, Mycielskich, Mańkowskich, i jako były przełożony Prowincji Małopolskiej, został pochowany w grobowcu jezuitów na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Stanisław Pyszka SJ

Literatura

- Cieślak, S., *Ks. Profesor dr Jan Popiel SJ*. Rocznik Wydziału Filozoficznego Towarzystwa Jezusowego w Krakowie 8 (1999), ss. 67–73.

- Darowski, R., *Prof. Jan Popiel SJ (1914–2003)*. Forum Philosophicum 9 (2004), ss. 267–272.
- Darowski, R., *Prof. Jan Popiel SJ (1914–2003)*. Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie (2002–2003) 10 (2004), ss. 232–238.
- Grzebień, L., [red.] *Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564–1995*, Kraków: Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, Wydawnictwo WAM, 1966.
- Popiel, J., Człowiek a sztuka, [w:] *Człowiek i świat. Szkice filozoficzne*, [red.] R. D. SJ, Kraków: Wydawnictwo WAM, 1972, ss. 101–125.
- Popiel, J., Obraz i tytuł, [w:] *Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze*, [red.] Z. Żarnecka, Kraków: PWN, 1964, ss. 413–421.
- Popiel, J., *Posoborowa problematyka architektury kościelnej*. Collectanea Theologica 40 (1970), ss. 49–58.
- Popiel, J., *Przedmiot estetyczny w przeżyciu krajobrazu*. Przegląd Filozoficzny 45/1/2 (1949), ss. 225–239.
- Popiel, J., Wnętrze kościoła w świetle odnowionej liturgii, [w:] *Wprowadzenie do liturgii*, [red.] F. Blachnicki, Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1967, ss. 534–549.
- Popiel, J., *Zagadnienie sakralnego wyrazu sztuki chrześcijańskiej*. Znak 12(126) (1964), ss. 1427–1459.
- Popiel, J., *Życie Kościoła w sztuce*. Znak 7-8(61-62) (1959), ss. 888–898.
- Wojtyła, K., *Rozważania o istocie człowieka*, Kraków: Wydawnictwo WAM, 1999, 2000, 2003.
- Wojtyła, K., *Rozważania o istocie człowieka*, maszynopis powielany, Kraków, 1951.
- Wojtyła, K., *Rozważania o istocie człowieka. Considerations on the essence of man*, [przeł.] J. Grondelski, Lublin, Roma: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Società internazionale Tommaso d'Aquino, 2016.

PROF. DR HAB. JAN POPIEL SJ

ESTETYKA

(konspekt wykładów w roku akademickim 1972/1973)

Termin *estetyka* pochodzi od Alexandra Gottlieba Baumgartena (1714–1762), ucznia Christiana Wolffa. A. G. Baumgarten do powszechnie uznawanego w XVIII i XIX wieku podziału filozofii dodał estetykę jako samodzielną dyscyplinę, czym dokonał wyłomu w nauce o pięknie.

Zagadnieniem estetyki zajmowano się już wprawdzie od starożytności w postaci traktatów o pięknie lub sztuce. Także Platon zbudował własną teorię piękna. Nie były to jednak próby stworzenia systematycznej, samodzielnej dyscypliny naukowej.

Przedmiotem estetyki są zagadnienia piękna i sztuki. Piękno posiada szerszy zakres niż sztuka, ponieważ piękno może występować także poza sztuką, która stanowi tylko część jego zakresu.

METODY PODEJŚCIA DO ESTETYKI

Dokonyamy przeglądu wszystkich kierunków filozoficznych i ich stosunku do zagadnienia piękna. Nie będziemy się silili na ocenę słuszności żadnego z ich stanowisk — po prostu chcemy tylko dowiedzieć się, jakie one są.

Scholastyka pragnęła podać definicję piękna, natomiast empiryzm, pozytywizm, psychologizm i fenomenologia tylko analizują zjawisko piękna.

RÓŻNE POSTAWY CZŁOWIEKA WOBEC RZECZYWISTOŚCI

- A) Postawa poznawczo-badawcza: — co to jest, jakie to jest, ile tego jest?
- B) Postawa praktyczna: — po co dana rzecz jest, do czego może się przydać? Skoro chce się osiągnąć jakiś cel, dobiera się do niego odpowiednie środki. Cele mogą być bliskie lub dalekie, środki bezpośrednie lub pośrednie. Tu jest także miejsce na pytanie

dłaczego? W filozofii pragniemy poznać ostateczne przyczyny i istotę rzeczy. Pragnienie poznania w pełni całej rzeczywistości rodzi filozofię.

- C) Postawa estetyczna: — bezinteresowna, kontemplatywna, ponieważ człowiek nie pragnie ani zawłaszczać, ani zmieniać poznawanej rzeczy, ale się nią zachwycać.

WZAJEMNE ZALEŻNOŚCI WYMIENIONYCH POSTAW

Czy postawa estetyczna jest różna i odrębna od poznawczej i praktycznej, czy raczej rozwija się na ich podłożu? Postawa praktyczna nie może się obejść bez poznawczej, gdyż nie mogłaby niczego przedsięwziąć, natomiast kontemplatywna nie jest także zupełnie bezinteresowna, ponieważ w trakcie patrzenia na rzeczy piękne odczuwamy przyjemność i nadal mamy ochotę na nie patrzeć. To jest jakaś praktyczność wyższego rzędu. Porównajmy na przykład kontemplację dorodnych jabłek przez kupca, przez smakosza czy przez malarza martwych natur.

CECHY TRANSCENDENTALNE BYTU

Prawda — każda rzecz istniejąca może zostać przeze mnie poznana, choć nie znaczy to, że może zostać poznana w pełni. Coś, co jawi się rozumowi, jest aktualnie lub potencjalnie dostępne poznaniu przynajmniej na tyle, że jesteśmy to w stanie opisać. Niepoznawalne jest tylko to, o czym rozum zupełnie nic nie wie.

Dobro — rzecz, którą nie tylko poznałem i zamierzam użyć, ale która stanowi dla mnie jakąś wartość (celu lub środka). Wartość ta jest dla mnie dobrem i jako takie podpada pod zagadnienie moralności. Od Platona przeszło na chrześcijaństwo rozumienie dobra jako czegoś, czego się pragnie i do czego się dąży. To pragnienie bywa mylące; postawa estetyczna nie musi być pożądanca. W dziedzinie dobra mamy do czynienia z różnymi systemami wartości (co dla kogo może być dobrem).

Rodzaje pożądania: — by coś zużyć, spożyć, przemienić w siebie; by coś osiąść, zawłaszczyć; by być blisko czegoś, kogoś; by coś poznać rozumowo (pożądanie wiedzy).

Piękno — czy jest ono podobnego rodzaju cechą bytu jak prawda i dobro, czy też jest to tylko synteza obydwu, swoista postawa człowieka wobec rzeczywistości. Niełatwo stwierdzić, że piękno jest czymś różnym od prawdy i dobra. Bo jeśli piękno, to i zagadnienie wartości. Przecież piękno orzeka się przy pomocy zdań wartościujących. Nie możemy w sposób ścisły mówić o wartości w odniesieniu do prawdy, ponieważ wartość odnosi się do sfery dobra. Oczywiście, poznanie prawdy niesie z sobą zadowolenie — to też jest jakieś dobro, ale nie jest ono stosowalne, a więc nie przysługuje mu w ścisłym tego słowa znaczeniu określenie „wartość”. W praktyce nie istnieje poznanie jako takie, wyprane z pragnienia wykorzystania go i z wartości estetycznych. Wartość istnieje jedynie łącznie z możliwością stosowalności rzeczy w jak najszerszym znaczeniu.

Max Scheler: Nie tylko poznajemy cechy jakichś rzeczy, ale stają się one przedmiotem naszej oceny zarówno czysto intelektualnej, jak i praktycznej.

Kiedy wkraczamy w dziedzinę wartości, kończą się chłodne rozważania. Dlatego spotykamy się ze zjawiskiem, że wola potrafi zablokować poznanie: danej rzeczy nie chcemy poznać i rzeczywiście jej nie poznajemy. Jakiego typu mogą być tego przyczyny? Upór, mechanizmy obronne, kompleksy, braki poznania itp.

WARTOŚCI W ESTETYCE

Przeżycie — jest wartością estetyczną o charakterze bezinteresownym. Myślenie techniczne — jest natomiast interesowne. Postawa estetyczna jest rodzajem myślenia technicznego, ale posiada swoisty charakter: wiąże się z wartością osobowości człowieka.

Wartością z punktu widzenia etyki jest to, co prowadzi do pełni osobowości człowieka. Nie zawsze tego rodzaju wartością jest to, co

nasz światopogląd za taką uważa. Są przecież prawdy, o których się nawet chrześcijaństwu nie śniło.

Weźmy przykład, który mi się nasuwa: na jakiej podstawie księża uważają, że 50 PLN jest bardziej godziwym i nieubliżającym datkiem za odprawienie Mszy świętej niż na przykład 20 PLN, jeśli żadna suma nie jest w stanie porównać się z wartością tej Ofiary? Argumentowanie, że mniejsza suma uwłacza Mszy świętej, że dawanie zbyt niskich sum świadczy o niezdawaniu sobie sprawy przez wiernych z wartości tej Ofiary, jest kontrargumentem. Lepiej od razu powiedzieć wiernym, że nie możemy związać końca z końcem w parafii i niech dadzą co łaska, bo inaczej nie wyżyjemy, niż przywiązywać do Mszy jakiegokolwiek stawki. Skąd – poza tym – ksiądz wie, że ktoś, kto przyniósł tylko 10 PLN, ma za co zjeść obiad?! Sądzę, że nadużyć z powodu rzeczywistego niedomknięcia bilansu w parafii jest o wiele mniej, niż nadużyć ze strony chciwych księży.

Byt jest poznawalny.
Z bytem można coś zrobić.
Bytem można się cieszyć.

RADOŚĆ

Zjawia się ona w człowieku wówczas, kiedy widzimy harmonię. U Platona dobro jest nie tylko pożądane, ale jest uporządkowane. Człowiek się cieszy, gdy posiada przedmiot swojej radości. Tulipan w ogrodzie botanicznym, a w moim własnym ogródku – to są różne stopnie radości.

PODŁOŻE, NA KTÓRYM ROZWIJAJĄ SIĘ WARTOŚCI ESTETYCZNE

Prądy estetyczne:

- A) Relatywizm w sztuce – kryteria dobra, piękna i prawdy są z natury zmienne.
- B) Obiektywizm w sztuce – pewne elementy dobra, piękna i prawdy zmieniają się, a pewne są niezienne. Arystotelesowska

filozofia złotego środka to wspinała rzecz, ale są dziedziny, w których ona się nie stosuje.

- C) Relatywizm dobra – w myśli technicznej zasadniczo trudno go znaleźć. Techniczne osiągnięcia nie są zasadniczo do dyskusji. To są niezaprzeczalne, suche fakty. Dana rzecz albo nadaje się do użytku, albo nie. Tu nie ma wątpliwości.
- D) Relatywizm etyczny – odnosi się do względności i zmienności form życia ludzkiego. Koncepcja dobra jest różna w różnych kręgach cywilizacji. To samo gdzieś może być dobre, a gdzie indziej złe i nieprzystojne. Ostatecznie dobrem lub złem jest to, co ludzie, w danym czasie, uważają za dobre lub złe. Nie jest to jednak niezawodny sposób orzekania o takich sprawach: ludzie często się mylą, można ich zmanipulować propagandowo, wreszcie mogą się do pewnych rzeczy przyzwyczaić... Zawsze jednak będzie istnieć dobro i zło bezwzględne. Na przykład zasada: *Nie czyni drugiemu, co tobie niemiłe*. Były jednak próby atakowania i tych zasad, np. w filozofii Friedricha Nietzschego: filozofia racji tych, którzy dysponują siłą.
- E) Relatywizm estetyczny – nie ma absolutnych wartości estetycznych. *De gustibus non est disputandum*. Wartości estetyczne, ich przeżywanie jest absolutnie subiektywne i niesprowadzalne do wspólnego mianownika, jest zależne od struktury każdego z osobna. Czy można więc obiektywnie i absolutnie ocenić, że jakaś rzecz jest piękna, a inna brzydka? Nie można ani dyskutować, ani się dziwić, że nie każdemu smakuje zupka mleczna. Relatywizm estetyczny na tle innych relatywizmów prowadzi nas do pytania, co to jest piękno?

Z obserwacji stwierdzamy, że ewolucji podlega prawda, dobro i piękno. Czy wszystko jest uwarunkowane społecznie? Marksisci, mimo wyznawania teorii ewolucji, przyjmują jednak także elementy bezwzględnie niezmiennie, np. zasady marksistowskie. Mimo względności prawdy i ewolucji wiedzy o świecie,

istnieje w marksizmie jakaś zgodność poznania z rzeczywistością.

W dziedzinie etyki istnieje w marksizmie relatywizm – etyczność czegoś lub nieetyczność zależy od aktualnych potrzeb koniunkturalnych. Pokutuje jednak w marksizmie utopia, że kiedyś nastąpią czasy, gdy wszystko ułoży się idealnie. Jest w tym przekonaniu więcej idealizmu, niż się wydaje materialistycznym ideologom marksizmu.

CO OBIEKTYWNIENIE DECYDUJE O TYM, ŻE DANA RZECZ JEST PIĘKNA LUB BRZYDKA?

- A) Wewnętrzna struktura tej rzeczy, a więc nie zmysł patrzącego podmiotu. W metafizyce każda rzecz istniejąca jest tym samym piękna, tkwi to w jej naturze.
- B) Uporządkowanie, harmonijność tej rzeczy. Za doskonałe uznajemy rzeczy, które posiadają części zgrane ze sobą i z całością w należytych proporcjach. Już pitagorejczycy upatrywali doskonałości rzeczy w matematycznym uporządkowaniu jej struktury. Podporządkowali temu nawet muzykę. Dziś wiemy, że muzyka to nie tylko zapis nutowy, ale coś więcej. Inaczej zanudziłibyśmy melomanów powtarzającymi się sekwencjami. Tomaszowa definicja piękna ma charakter relatywny: *pulchrum est quod visum placet*. Wydawałoby się, że to ujęcie subiektywne, zależne od każdego podmiotu postrzegającego. Tomasz jednak stawia rzeczy, która aspiruje do bycia piękną, określone warunki:

1. *Integritas* – takiej rzeczy nie może niczego brakować, musi być zupełna. W każdym człowieku istnieją istotne części konstytutywne, bez których nie mógłby być pełnym człowiekiem, oraz części, bez których mógłby się obejść, ale nie byłby człowiekiem zupełnym. Za zupełną uchodzi taka rzecz, która posiada wszystkie części. Bez nóg jest się człowiekiem, ale na pewno nie jest się człowiekiem zupełnym.

Za piękne uchodzi coś, czemu nie można już nic dodać ani niczego ująć. Nie chodzi tu o obiektywne piękno, ale o piękno w naszym subiektywnym mniemaniu – po prostu my nie możemy danej rzeczy nic dodać ani niczego ująć. Jak powiedzieliśmy wyżej, obiektywne piękno właściwie nie istnieje. Nie bierzemy tutaj pod uwagę przypadku Pana Boga. Piękna jest taka osobowość, taki typ człowieka, takie dzieło sztuki, które uznajemy za zupełne i którego nie chcemy zmieniać.

Zasadniczo rzadko pragniemy poprawiać przyrodę. Z reguły pięknym nazywamy dziewiczy krajobraz. Obraz można przemaalować, przejaskrawić, książkę można przedobrzyć – ponieważ każda rzecz ma jakiś optymalny punkt piękna, optymalny stopień zupełności, którego nie można przekroczyć.

2. *Debita proportio* – musi być w niej zachowany należyty stosunek części do całości (np. nogi pięknej modelki nie mogą sięgać aż do szyi ani nie może mieć ona zbyt dużej głowy czy ogromnych odstających uszu). Proporcja to stosunek części do całości. Jeżeli w całości brak jakiejś części, wtedy cała proporcja jest zachwiana. Czy jednak rzecz piękna musi mieć części? Znowu musimy pominąć przypadek Boga, który nie ma części, a poza tym niewiele o Nim w tej dziedzinie wiemy. Wiemy, że stosunek części do całości w jakiejś rzeczy musi być właściwy. To płynie z logiki: przecież suma części nie może być większa od całości ani dwie części nie mogą wypełnić całości, która zawiera ich trzy. Próbowano to zagadnienie rozwiązać przy pomocy matematyki. Stosowano to w muzyce. Nie dało to jednak pożądanych rezultatów. Wiemy, że u podstaw sztuki, do której zaliczają się architektura, rzeźba, malarstwo itp., leżą obliczenia matematyczne i to nieraz bardzo skomplikowane, obliczenia techniczne, wytrzymałościowe, przestrzenne, odnoszące się do trzeciego

wymiaru, perspektywy, nawet uwzględniające złudzenia optyczne itp. efekty. Nie można jednak mimo to stwierdzić, że wszystko w sztuce da się ująć matematycznie. Matematyka jest tylko niezbędnym kośćcem prawdziwej sztuki.

Już w starożytności próbowano ustalić kanon rzeźby. Jednostką miary, według której ustalano proporcje poszczególnych części ciała, była głowa. Już wkrótce jednak pojawił się inny kanon Lizyppa i Polikleta, tzw. prawo złotego podziału. Według tego prawa budowano framugi drzwi i okien. Na przełomie XIX i XX wieku powrócono na krótko do matematyzacji, ale szybko stało się to nudne. Żadne dzieło sztuki, choćby najbardziej oryginalne, nie jest zbudowane bez metody. Często jest to metoda stworzona dla jednego tylko egzemplarza, ale musi być u podstaw dzieła.

Stosunek części do całości w danej rzeczy musi być podporządkowany jakiejś koncepcji. Rzecz musi tworzyć jakąś całość. Artysta nie zawsze musi od początku wiedzieć, co mu wyjdzie na końcu tworzenia dzieła. Czasem koncepcja rodzi się w trakcie tworzenia dzieła.

Dzieło musi być harmonijne. Nie może to być tors kultury z nogami baletmistrza ani milowy wstęp z kilkoma zdaniemmi rzeczy właściwej. Jeżeli nie ma w pracy pisemnej wyraźnego planu, to nie może być również niedźwiedzich wstawek, niezgranych z kontekstem i niezharmonizowanych z resztą dzieła. Musi być zachowana zasada *unitas in varietate* czyli jedność w różnorodności.

Do tego wszystkiego dochodzi pojęcie jedności, która może być różnego typu, np. ciała człowieka jako wzoru jedności czy naturalnego krajobrazu górskiego jako pewnego rodzaju kompletnej całości. W obydwu tych przypadkach mamy do czynienia ze zjawiskiem niczym nie zakłóconej

jedności. Przyroda sama łączy, integruje w sposób spójny różne elementy.

3. Splendor, *claritas formae* – w dziele sztuki istnieje zawsze pewien element, który znajduje swój wyraz w całości. Wiąże się z tym trudność uchwycenia tego wyrazu oraz jednoznacznego orzeczenia, wynikająca z różnorodności zapatrywań i gustów oraz przyzwyczajęń subiektywnych.

Często wydajemy osąd o czymś na podstawie naszych subiektywnych upodobań – co gorsza, orzekamy przekonani, że to osąd obiektywny. Ludzie tego pokroju budzą we mnie wstręt. Czasem są to ludzie innej narodowości czy innej rasy. Inny przykład: ten sam górski krajobraz jest dla kogoś jednym źródłem zachwyty i kontemplacji, zaś dla innego zbiorowiskiem nieużytków. Są ludzie, którzy potrafią wybierać wśród krajobrazów: np. jedni wolą wapienne, inni granitowe czy krasowe. Jeszcze inni podziwiają raczej ożywione cuda natury, jak piękne psy czy rasowe konie.

W każdym dziele sztuki jest coś, co wymyka się analizie i stanowi o wielkości dzieła, co jest duszą dzieła. Do żadnego chyba dzieła w Polsce nie napisano tylu komentarzy i analiz, co do *Pana Tadeusza* Adama Mickiewicza. Czy to jednak wyjaśniło i przybliżyło nam ducha tego dzieła? Aby to przeżyć, trzeba przeczytać samemu to dzieło. Tymczasem są Polacy, którzy szczycą się, że nigdy go nie przeczytali. Ducha tego dzieła nie da się ująć w sposób pojęciowy – da się to tylko przeżyć. Jest coś, co można odebrać tylko w bezpośrednim odbiorze – i to jest specyficzna cecha piękna.

Max Scheler mawiał, że istnieje pewne poczucie dobra, ale odczuwamy to i chwytamy, gdy bezpośrednio obcujemy z tą rzeczą przez intuicję.

Wyraz tkwiący w dziełach, tworach naturalnych, jest zasadniczo poprawny, chyba że spotkamy krojobraz popsuty przez człowieka albo kalekiego człowieka czy kalekie zwierzę. W dziełach sztuki wyraz, dusza dzieła, nie zawsze zostaje uchwycona. To właśnie jest kryterium prawdziwego dzieła sztuki.

Tam, gdzie wkracza intuicja, kończy się analiza rozumowa. Coś jak w mistyce: coś jest niewysłowione, niewypowiedzialne. Prawdziwe dzieło sztuki zawsze będzie zawierało jakąś tajemnicę opierającą się analizie, coś, co można tylko kontemplować, nigdy opisywać.

Piękno posiada różne oblicza: coś jest piękne, wzniosłe (góry, psalmy, hymn narodowy, poezja liryczna...). Coś jest tylko ładne – poprawne.

Angielski estetyk Edmund Burke (1729–1797) dzielił rzeczy na piękne i wzniosłe. Próbował podawać przykłady na każdą z tych kategorii. Piękne były rzeczy małe, wzniosłe były rzeczy wielkie. Podział ten spodobał się Immanuelowi Kantowi, który rozwinął go dalej w swojej *Krytyce władzy sądzenia*. Wypowiadał się na ten temat także Johannes Volkelt w swoim trzytomowym dziele *System estetyki*.

ZJAWISKO PIĘKNA

Zjawisko piękna może przybierać najrozmaitsze kształty. Istnieją np. wspaniałe tragedie. Dziwna rzecz: ludzie chodzą do teatru, by przeżywać tragedie, mimo że nie są to sprawy wesołe. Człowiek, który uczestniczy w tragedii, doznaje pewnego *katharsis* = oczyszczenia. Człowiek po takim przeżyciu czuje się inny. Coś się stało, odmieniło w jego życiu. Łatwiej mu rozwiązywać własne problemy. Niektóre niespodziewanie całkowicie znikają...

SPOSOBY ROZŁADOWYWANIA NAPIĘĆ W SZTUKACH

Na przykład upadek ze skały albo komediowe wpadnięcie do balii z wodą. W sztuce gromadzi się i narasta napięcie. Sztuką jest również

umiejętnie go skanalizować i rozładować. Czasem reżyser myśli, że to tragedia, a to najprzedniejsza komedia, ponieważ nie poradził sobie świadomie z rozładowaniem napięcia.

Schemat dawnej sztuki antycznej: Punktem kulminacyjnym było *katastrophé*, od którego albo zaczynają się dziać rzeczy straszne, albo powikłana akcja zaczyna się wyjaśniać w sposób łagodny, komediowy i sielankowy.

Dziś najczęściej akcja gwałtownie stacza się w dół, rozwiązując się w sposób najmniej oczekiwany, albo powoli kończy się *happy endem* – zależnie od tego, czy jest kręcona dla mas, czy dla inteligencji. W tym ostatnim przypadku urywa się, pozostawiając problem otwarty, znak zapytania albo sekwencję w nieskończoność.

Dobrze jest iść na *Coctail Party* Eliota. Trudno określić rodzaj czy gatunek tej sztuki, ale ta mieszanka jest genialna. Dziś sztuka nie dba o to, by być niemiłosiernie zdefiniowana do końca i zaliczona do jakiejś kategorii. Wolałaby raczej wyznaczać sobą nowy kierunek czy otwierać nową klasę.

Zjawisko piękna cechuje się dużym momentem relatywizmu. Istnieje wiele zdań o rzeczach pięknych, bowiem zjawisko piękna jest bardzo skomplikowane i wieloaspektowe. Ludzie są jak kalejdoskopy. Sądy ludzkie o tej samej sztuce są nieraz skrajnie przeciwstawne. Analiza fachowców ogranicza się zazwyczaj do obiektywnych wartości sztuki, do warsztatu, metody. Rzadko recenzent wypowiada prywatne zdanie. Wie, że nie jest ono jedynym prawdziwym.

W niektórych sztukach dawki emocji podawane w trakcie przedstawienia mogą okazać się dla pewnych osób zbyt wysokie (sceny mordu czy seksu). Zbyt duże dawki emocji niekiedy uniemożliwiają estetyczny odbiór treści sztuki. By rzecz przyjmować od strony estetycznej, potrzebny jest pewien dystans.

Niektóre teatry praktykują wciąganie widowni do gry. Nie chcą się zgodzić na to, by widownia obserwowwała ich z odległości. Czy jednak daje to pożądaną rezultaty? Publiczność wytracona z bezpiecznej

kontemplacji, a nierzadko zdenerwowana, może łatwo przerodzić się w demolujący tłum, a to już w niczym nie przypomina estetyki.

Happening – to zabawa wspólnie z widzami według ustalonych wytycznych, kierowana dyskretnie z boku przez reżysera widowiska. Czy nie jest to zabawa dla reżysera kosztem wszystkich? Dla kontemplacji niezbędny jest dystans. Przedmiot kontemplacji nie może być zbyt blisko, nie może tkwić aż we mnie, drażnić mnie, przeszkadzać spokojnemu przyjrzeniu się sprawie. Musimy się zdobyć na dystans względem kontemplowanego przedmiotu.

Czy można powiedzieć, że wybuchy hysterii na widok Beatlesów są reakcją estetyczną? Może z początku występu. Potem chyba już nie. Podobnie jest chyba z tańcami wojennymi Indian. Zaczyna się od pięknych gestów i figur. Później przeradza się to w obłąkańczy płas o szalonym rytmie, co doprowadza uczestników do transu. Jest to jak gdyby antycypacja walki połączona z emocjami nienawiści, chęci mordy, co ma pomóc w podsyceniu ducha walki. Może by takie coś aranżować przed każdym meczem? Piłkarze w trakcie rozgrzewki przed meczem zawsze kopią piłkę przez kilka minut dla dodania sobie odwagi, rozgrzania mięśni, nabrania pewności i czystości uderzeń.

Czasem w sztukach szukamy bodźca, czegoś, co by nas „wzięło”, niezależnie od tego, czy sztuka jest ładna czy nie. Na tym pragnieniu żerują demagodzy, którzy umieją zagrać na uczuciach znudzonych mieszczuchów, by wykorzystać ich do własnych celów.

PERCEPCJA/ODBIÓR PIĘKNA

Są pewne rodzaje piękna, które nie są dla nas zupełnie obojętne i nie dają się ująć czysto estetycznie, nawet jeśli nam się wydaje, że ich ujęcie estetyczne jest czyste jak lza. Łatwo możemy co do nich zostać oszukani przez naszą podświadomość.

Percepcja piękna jest uwarunkowana przedmiotem i strukturą postrzegającego podmiotu.

Co do przedmiotu, odbiór piękna może być różny:

prosty – złożony
poezja – powieść
piosenka – symfonia
szkic obrazu – *Panorama Raclawicka*

Co do postrzegającego podmiotu:

- Jest to zawsze podmiot o określonej strukturze, dziedziczonej albo nabytej.
- Jest to zawsze podmiot tkwiący w określonych warunkach kulturowych, społecznych, światopoglądowych itp., co nie pozostaje bez wpływu na jego sposób patrzenia i możliwości widzenia pewnych spraw.

Przedmiot jest poznawany przeważnie przy pomocy zmysłów. Dyskutowany jest fakt, czy przedmiotem przeżyć psychicznych mogą być przedmioty niematerialne. Przeżycia estetyczne człowieka nie są jednak związane wyłącznie ze zmysłami. Zawsze działa tu także i umysł.

Zaangażowanie człowieka, zmysłowe i umysłowe, w przedmiot jest różne. Dla pewnych dziedzin większą rolę odgrywają zmysły nie wykluczając umysłu, np. muzyka, malarstwo (krytyk muzyczny pracuje także umysłowo), w innych natomiast dominuje umysł nie bez udziału zmysłów (np. w matematyce).

Zmysły u człowieka nie działają w percepcji estetycznej w sposób nieskoordynowany. Zawsze pozostają w relacji do siebie.

SPOSÓB ODPOCZYWANIA W POLSCE

Sposób odpoczywania w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Nasi ludzie nie umieją kontemplować. Nie umieją także wypoczywać. W szkołach podstawowych i średnich winien być nauczany przedmiot wychowanie do kontemplacji. Na razie zdolność kontemplacji zdaje się na łaskę Bożą i tylko potężny wstrząs może zmusić jakiegoś alkoholika czy hazardzistę do ujrzenia świata w całej jego krasie. Przecież tyle rzeczy pięknych istnieje na świecie! Jaka szkoda, że tylu ludzi ich

nie widzi i wskutek tego nie ulega ich uszlachetniającemu działaniu. Przypomina mi się pewien przesąd ludowy, że matka w ciąży powinna patrzeć na rzeczy piękne, a unikać wpatrywania się w rzeczy przykre i brzydkie, bo to mogłoby wpłynąć na kształt i urodę dziecka. Chyba coś w tym jest. Tyle jest rzeczy, które mogą nas zauroczyć swoim pięknem, jeśli zechcemy je dojrzeć.

Przedmiot estetyczny nie istnieje zupełnie poza nami. Z tego, co widzimy, bierzemy tylko pewne elementy i z tego powstaje przedmiot. Inny obraz przedmiotu mamy, gdy go oglądamy przez 10 sekund, a inny, gdy kontemplujemy go przez 30 minut i z różnych odległości. Wtedy obraz pęcznieje nam w różne szczegóły. Dlatego dobrze jest sztukę teatralną czy film oglądać co najmniej dwa razy. Tu wraca do nas problem subiektywizmu oceny pewnych rzeczy pięknych. Nie każdy odbiera wszystko, co jest do odebrania, i nie każdy odbiera to właściwie, tzn. zgodnie z zamysłem reżysera albo lepiej – zgodnie z sekwencją następujących po sobie scen czy kadrów. Jedni idą płytko, inni zbyt głęboko, dopatrując się drugiego i trzeciego dna, którego w dziele nie ma. Innym wreszcie dzieło w ogóle się nie podoba.

PERCEPCJA DOKONYWANA PRZEZ CZŁOWIEKA JAKO TAKIEGO

To, że ktoś posiada dar spostrzegawczości, nie oznacza jeszcze, że potrafi doznać danego przedmiotu, przeżyć go jako całość, a nie zbiór szczegółów. Uważam, że dla spostrzegawczości to dodatkowe niebezpieczeństwo: zbytne skupienie uwagi na szczegółach, zamiast na istocie całości.

Wpływ na postrzeganie przedmiotu mają: samorodny talent artystyczny oglądającego podmiotu oraz wrażliwość podmiotu (nabyta drogą wychowania bądź wrodzona).

ZNACZENIE WYCHOWANIA

Ktoś doświadczony (rodzice, nauczyciel) uczy nas patrzenia na pewne rzeczy. Zamiast uczyć pożerać książki (500 stron do obiadu) uczy patrzeć na opisy przyrody, na problemy, które są pomijane przy

tak pospiesznej konsumpcji książki. Nie zauważa się ich, nie mówiąc o tym, że nie ma czasu się nad nimi zatrzymywać.

Taki doświadczony przewodnik może stać się naszym dobroczyńcą na całe życie: otworzył nam oczy na coś, czego bez jego pomocy przez całe życie byśmy nie zauważyli. Często zapał profesora literatury czy kultury antycznej czyni nam drogimi wykładane przez niego wartości przez całą resztę życia.

Każdy człowiek, który oprócz bycia *Homo sapiens* potrafi być także *Homo contemplans*, uczy się odbierać i odczuwać rzeczy piękne zgodnie z duchem swojej epoki. Niektórzy geniusze potrafią wybiec naprzód albo — co jest nie mniejszą sztuką — rozwijać się aż do śmierci w swojej dziedzinie i szukać ciągle nowych rozwiązań i koncepcji.

Muzyk, malarz o konserwatywnych poglądach kiedyś za młodu byli dobrzy i na czasie, ale w pewnym momencie przestali się rozwijać. Nie istnieją więksi wrogowie niż specjaliści, którzy uznali samych siebie za doskonałych i kompetentnych do osądzania z konserwatywnego punktu widzenia o rzeczach i problemach nowoczesnych. Oni rzeczy nowoczesnych już nie rozumieją, mają trudność w przyjmowaniu i rozumieniu tych rzeczy. To może być związane z procesem starzenia się, ale któż się do tego przyzna?! Zamiast przyznać skromnie, że się czegoś nie rozumie, mówi się, że wszystko, co nowe, jest do chrzanu.

SZTUKA A NATURA

Przy omawianiu zagadnienia sztuki możemy wyjść:

- A) od przedmiotu sztuki — przy czym musimy ustalić, czy jej przedmiot jest wytworem natury, czy produktem sztucznym, owocem celowej działalności człowieka,
- B) od podmiotu tworzącego.

My podejmiemy najpierw od strony podmiotu tworzącego. Musimy jednak zapytać, czym jest sama sztuka? Jest to pojęcie bardzo

szerokie i różne od tego, którego używano w starożytności i w średniowieczu. Greckie *techné* kojarzy nam się raczej ze słowami *technik*, *technika*, co zazwyczaj niewiele ma wspólnego ze sztuką w znaczeniu bezinteresownym. Natomiast łacińskie *ars*, *artifex* przysługuje raczej rzemiosłu niż sztuce jako takiej.

Tu złośliwa dygresja: ludzie przedtem żyli ze sztuki (Leonardo da Vinci, Wit Stwosz, Peter Paul Rubens), teraz sztuka jest owocem działalności głównie tych, którzy mają dużo wolnego czasu. Por. Friedrich Nietzsche: *Bez wolnego czasu nie ma kultury*.

W tym znaczeniu przez sztukę rozumiano dawniej wszelką umiejętność, sprawne wykonywanie pewnych czynności. Potem sztuką nazwano krawiectwo, sztukę lekarską, prawniczą, wojenną. Najpierw byli rzemieślnicy, cechy rzemieślnicze, czyli zgrupowania, korporacje rzemieślników różnych branż w celu wykonywania jakiegoś zadania wymagającego różnych specjalności. Na przykład budowa kościoła Mariackiego wymagała współpracy murarzy, kamieniarzy, dekarzy, stolarzy, cieśli, kowali, snycerzy w kamieniu i w drewnie, a nawet kładących polichromie, freski, stiuki (np. Wit Stwosz tylko wyrzeźbił ołtarz mariacki, a pokrył go farbą zupełnie inny cech).

Do ludzi nie zajmujących się rzetelną pracą — aktorów, muzyków, cyrkowców — podchodzono wtedy z dużą rezerwą, uważając to towarzystwo żyjące z dnia na dzień i dość przypadkowo (jeśli nie znalazło jakiegoś możnego mecenasa) za element moralnie niepewny, a nawet społecznie szkodliwy. Dużym i stałym uznaniem cieszyli się natomiast pisarze i poeci, mimo iż nie parali się pracą fizyczną. Musieli jednak posiadać solidne wykształcenie, znać języki klasyczne, co wtedy, a także obecnie, bardzo się liczyło.

HIERARCHIA SPOŁECZNA ARTYSTÓW

Status społeczny ówczesnych twórców przedstawiał się więc następująco: najwyżej stawiano pisarzy, profesorów uniwersytetów, poetów, którzy stanowili śmietankę artystyczną, niżej różnego rodzaju wagantów i ludzi parających się pracą fizyczną. Osobną kategorię stanowili ludzie tzw. wolnych zawodów — prawnicy, lekarze, ban-

kierzy – którymi się posługiwano. Byli uważani za coś potrzebnego, lecz gorszego, ponieważ rekrutowali się głównie z niższych warstw społecznych (np. wykształceni Żydzi). Na samym dole byli zwykli rzemieślnicy, ale np. Fidiasz w Grecji był zwykłym rzemieślnikiem, a mimo to dość zamożnym człowiekiem.

DEFINICJA SZTUKI

Możemy zatem przystąpić do zdefiniowania sztuki jako:

- A) Umiejętności wykonywania pewnych czynności (rzeźbienie, malowanie obrazów, komponowanie muzyki).
- B) Umiejętności wykonywania pewnych cennych przedmiotów i bardziej złożonych prac, jak pisanstwo, poezja, strategia, budowanie twierdz i zamków (np. zamków nad Loarą, Wersalu), prace inżynieryjne, w tym także szkutnictwo – budowanie i naprawianie okrętów i łodzi.
- C) Podsumowując, sztuką nazwiemy umiejętność tworzenia przedmiotów lub wykonywania czynności posiadających cechę piękna.

Określenie sztuki w ten sposób pozwoli nam odróżnić dzieło sztuki od dzieła mającego wartość użytkową, które nie zawsze posiada cechę piękna lub posiada ją w zupełnie innym porządku, np. pięknie służy (piękny jest gobelin lub arras, ale niekoniecznie piękny jest warsztat tkacki, w którym on powstał). Użyteczność rzeczy nie decyduje o pięknie czy brzydocie danej rzeczy. Trudno nazwać pięknym karabin Kałasznikowa tylko dlatego, że ma stosunkowo prostą konstrukcję i dużą wydajność wyrzucania pocisków...

CO JEST ISTOTĄ SZTUKI?

Po omówieniu podmiotu wracamy do przedmiotu sztuki. Według najstarszego, jeszcze sofistycznego określenia sztuki jej istotą jest jak najwierniejsze naśladownictwo rzeczywistości (*mimesis*). Koncepcja ta powstała najprawdopodobniej w związku z będącą w tym czasie w stanie szczytowego rozwoju sztuką teatralną (Sofokles, Ajschylos,

Eurypides). Teatr ówczesny był przeniesieniem na scenę fragmentu życia, naśladownictwem życia. Aktorów nazywamy *mimami*, co mówi samo za siebie.

Opowiadanie o dwóch malarzach, z których jeden namalował owoce tak ładująco podobne do naturalnych, że ptaki przylatywały je dziobać. Drugi natomiast namalował tkaninę tak dalece podobną do kotary, że zmyliła oko artysty.

Dawniej wysilano się, by sztuka tworzyła rzeczy ładująco podobne do rzeczywistych. W wiekach XVII i XVIII istniał w Niderlandach kierunek w malarstwie zwany weryzmem od *verus* = prawdziwy. Kierunek ten wyżywał się w wiernym oddawaniu rzeczywistości (specjalność zakładu: martwa natura). Jeszcze dziś niektórzy twórcy byłiby szczęśliwi, gdyby ktoś wyraził się o ich dziełach, że *są jak żywe*.

Istnieje subtelna różnica między wirtuozerią a techniką wykonywania danej czynności. Można być genialnie poprawnym, a nie być mistrzem. Utwór, dzieło powinno być w trakcie wykonywania na nowo stworzone, przeżyte przez wykonawcę, interpretatora. Tak więc wierne odtwarzanie rzeczywistości nie może być uważane za sztukę.

Wyobraźmy sobie 24-godzinny film, który miałby pokazać jeden dzień z życia wielkiego człowieka. Toż to byłaby ruchoma, przedłużona fotografia!

Doszedł do tego już Platon, który domagał się wypędzenia artystów z jego idealnego państwa, albowiem — jak argumentował za Sokratesem — jeżeli artyści tworzą coś, czego nie ma w naturze, to dopuszczają się fałszerstwa, a jeśli naśladują coś, co jest w naturze, to nie jest to potrzebne, bo natura robi to lepiej.

A więc nie da się stwierdzić, że wielkość sztuki polega na wiernym naśladownictwie rzeczywistości — i nie może to być jej kryterium. Natomiast pewne jest, że sztuka zawsze czerpie z rzeczywistości.

Całość wiedzy o świecie czerpiemy z rzeczywistości. Możemy następnie nasze dane dzielić, łączyć itp., zawsze jednak będziemy czerpali z tego, co jest. Dlatego artyści muszą bardzo pilnie śledzić istniejącą rzeczywistość. Sztuka każdej epoki musi bowiem wyrażać myśl i przemawiać do ludzi w duchu tej epoki, w której żyli. To dotyczy każdej dziedziny sztuki. Nas już na pewno nie urzekają gliniane figurki Etrusków, które kiedyś były najwyższym wykwitem ich kultury. Niektórych nie urzekają gregoriańskie chorały.

Prawdą jest jednak, że każda sztuka, czy to idealistyczna, czy romantyczna, czy futurystyczna, musi być kombinacją elementów realnych, motywów i sekwencji rzeczywistych. Każda z nich działała w swoim czasie na inną sferę ducha człowieka, sferę może już dziś artystycznie niewrażliwą, ale przecież w człowieku obecną. W każdym z nas tkwi zawsze coś z klasycznego spokoju i sceptycyzmu Greka i Rzymianina, coś z romantyka, coś z idealisty. To można sprowadzić do codzienności albo skrajnie znaturalizować, nie przebierając w środkach. Na przykład Antona Czechowa cechowało akcentowanie codzienności, porzucanie ideałów, trzymanie się realiów życia – robił to znakomicie, będąc genialnym obserwatorem życia. Natomiast Emil Zola szokował swoich czytelników niespodziewanymi naturaliami, które miały dodawać charakteru przedstawianym scenom z rzeczywistości. Był to realizm nachalny i przesadny.

W muzyce melodie i takty również mogą być szokujące albo spokojne i harmonijne. W przeszłości taką szokującą muzyką były utwory Richarda Wagnera. Dziś to już kołysanka w porównaniu z big-beatem lub z Krzysztofem Pendereckim.

W sztuce najbardziej cenimy mistrzowskie podpatrzenia życia. Prawdziwy artysta umie uchwycić i właściwie oddać te momenty.

Może też wystąpić inne zjawisko. Artysta uwypukla to, czego przeciętny widz, zwiedzający, przechodzień nie dostrzega w danym krajobrazie, scenie obyczajowej itd. Jest to jakiś charakterystyczny odcień, jakiś element oderwany czasem sztucznie od całości, godzin

podkreślenia, by lepiej go uwypuklić. Czasem punktem wyjścia do stworzenia wspaniałej kompozycji muzycznej może być dla genialnego muzyka brzęk monety obracającej się na blaszanej ladzie albo takt wystukiwany przez potrząsanie pudełkiem zapalek.

INNE KONCEPCJE SZTUKI

Sztuka nie naśladuje tu rzeczywistości, ale tworzy własny świat, niezależny od rzeczywistości, rządzący się innymi prawami niż rzeczywistość. Taką możliwość stworzenia własnego świata ma np. fikcja literacka. Jednak i fikcja musi postępować konsekwentnie według swoich prawideł, analogicznie jak natura.

Przykładem takiej fikcji mogą być dzieła Henryka Sienkiewicza. Stworzył on niezwykle sugestywne postaci i krajobrazy, nie istniejące w rzeczywistości, ale jego postaci są z krwi i kości. Czytelnicy mogą swobodnie poruszać się w jego świecie i żyć jego światem. Jest to świat nierzeczywisty, ale i rzeczywisty zarazem, bardzo przekonujący, bardzo logiczny, poprawny, możliwy i żywy. Czytelnik czuje się głęboko zaangażowany w ten świat.

Tę fikcję można stworzyć różnymi sposobami:

- A) Przez operowanie metaforami, obrazami, czyli ogólnie przez działanie na wyobraźnię.
- B) Przez zwięzły, ale świetny i sugestywny opis, co stwarza określony klimat – np. w *Dżumie* Alberta Camusa czy w *Nocnym locie* Antoine’a de Saint-Éxupéry’ego.
- C) Przez poezję, obraz poetycki, co stwarza wysublimowany świat ludzkich uczuć, pozwala przeżywać najrozmaitsze stany uczuciowe lub stwarza podstawy do takich przeżyć.

Struktura dzieła literackiego jest bardzo złożona. Są zdania, które orzekają w sposób prawdziwy o rzeczywistościach nierealnych. Na przykład: czy Zagłoba rzeczywiście uciął włosy Helenie Kurcewiczównie jednym cięciem szabli? Czy Jeremi Wiśniowiecki rzeczywiście modlił się przed krucyfiksem w Łubniach o wyrżnięcie w pień

wszystkich zbuntowanych Kozaków Chmielnickiego? Dzieło sztuki nie zawsze musi liczyć się z realiami, ale jeśli już zaistniało, to musi być konsekwentne, musi mieć wewnętrzny kręgosłup – on stanowi o wartości sztuki.

Żaden nie-Polak nie potrafi dobrze zrealizować filmu na podstawie *Trylogii* czy *Krzyżaków*. Dotyczy to także innych dzieł: np. amerykański film na kanwie dzieła Nikołaja Gogola *Taras Bulba* w praktyce nie odróżnia Polaków od Ukraińców czy Kozaków siczowych. Podobnie żaden nie-Rosjanin nie zrealizuje dobrze i z typowo rosyjskim zaśpiewem/atmosferą *Wojny i pokoju* lub *Anny Kareniny* Lwa Tołstoja czy dzieł Fiodora Dostojewskiego.

A jednak pewne dzieła osiągają poziom międzynarodowy, jak np. *Quo vadis* Henryka Sienkiewicza czy *Faraon* Bolesława Prusa. Starożytny Egipt i Rzym już nie istnieją. Są one wolne od elementów typowych dla jakiejś aktualnej narodowości i wytworzyły jakiś schemat, który może sfilmować i zagrać każdy. To są już klasyki ogólnoludzkie.

Światy fikcji literackiej są różne. Stworzenie fikcji nie jest łatwe, czasem nawet trudniejsze niż fotografia aktualnej rzeczywistości. Dzieła z zakresu fikcji literackiej grozi niebezpieczeństwo bycia grafomańską pisaniną, a nie dziełem literackim.

Podobnie transpozycja książki na film na jej kanwie nie zawsze jest w całości możliwa. Film nie musi i nie może być koniecznie wierny co do ilości. Wystarczy, jeśli będzie wierny co do treści, myśli i idei przewodniej. Musi na jej kanwie stworzyć spójną całość, jedność, ciągłość z pozostałymi elementami. Musi stworzyć coś, co da się przeżyć i zrozumieć.

Dobry portrecista to nie ktoś, kto trzyma swój model na uwięzi i stara się oddać jak najwierniej każdy rys jego twarzy, ale ktoś, kto w kilku ruchach ołówka czy pędzla uchwyci najistotniejsze cechy danej osoby, która w trakcie pracy artysty może się poruszać, rozmawiać, czym ułatwia mu odczytanie cech swego charakteru, układu twarzy itd.

ZASADNICZE ELEMENTY SZTUKI

- A) Zasadniczym elementem sztuki jest forma, kształt – nie tworzyć rzeczy niestworzonych, ale nadawać rzeczom nowe kształty.

Nie istnieje dzieło sztuki, które byłoby pozbawione kształtu. Ale czy wyłącznie kształt stanowi o wielkości dzieła sztuki? Kwestia ta była przedmiotem długotrwałego sporu w świecie artystycznym – trwającego zresztą do dziś. Spór ten powstał jeszcze w XIX wieku na terenie muzyki, następnie rozszerzył się na literaturę i plastykę. Niektórzy uważają, że dotyczy on wszystkich dziedzin sztuki.

Godne uwagi jest dzieło Henriego Focillona (1881-1943) *Vie des formes* (1934), w którym autor stwierdza, iż nie ma form bez treści, np. linie stanowiące wykresy drgań o różnych amplitudach posiadają różną treść formalną. Tu dotykamy problemu istnienia jakości wtórnych, znanych z teorii poznania.

Najbardziej bogate w formę są zwłaszcza w literaturze i muzyce dramat, film, opera, pieśń, pantomima, balet, malarstwo ekspozycyjne (w odróżnieniu od malarstwa abstrakcyjnego).

Muzyka instrumentalna: pewien krytyk Richarda Wagnera powiedział, że muzyka mówi dźwięk, a nie mówi dźwiękami. Czort by to zrozumiał!

Każde dzieło muzyczne posiada jakąś treść. Swego czasu używano nawet terminu muzyka tematyczna. Por. *Oświęcimowie* Mieczysława Karłowicza. Rzecz dzieje się na zamku w Odrzykoniu; temat: miłość kazirodca rodzeństwa do siebie. To podsunęło pomysł napisania libretta do muzyki, starając się ją jako skrępować słowami, określić fabułą, której – jak sądzono – ta muzyka odpowiada. Bywa, że treść leży dobrze w danej muzyce, np. w operze *Halka* Stanisława Moniuszki.

Tymczasem muzyka jest taka, że bez libretta każdy zrozumiałby ją i odebrał inaczej. W utworach Richarda Wagnera każda pojawiająca

się postać miała własny motyw muzyczny, np. postać główna miała motyw najgłośniejszy i najbogatszy.

B) Hegel w swojej estetyce, która stanowiła dział jego filozofii, stwierdził, że najistotniejszą cechą sztuki i kryterium jej wielkości jest idea.

Sąd ten utrzymuje się do dziś. Twierdzeniu temu przeciwstawiali się formaliści lub formiści (zwolennicy poglądu, że istotą sztuki jest forma). Ich przedstawicielem i apostołem czystej formy był m.in. Stanisław Witkiewicz (ojciec), który wyraził się kiedyś, że większym dziełem sztuki jest dobrze namalowana głowa kapusty niż źle namalowana głowa Chrystusa. Był to wyraźny atak na pozycje zwolenników idei jako kryterium wielkości dzieła sztuki. Według zwolenników idei kicz głowy Chrystusa byłby czymś lepszym niż wspaniała martwa natura.

Jeśli chodzi o skalę idei poruszanych jako motywy w malarstwie, to układała się ona następująco. Najczęściej poruszano motywy:

- religijne,
- mitologiczne,
- portrety,
- krajobrazy czyli pejzaże,
- martwa natura.

Niektórzy formalisci, jak np. Stanisław Ignacy Witkiewicz, Julian Tuwim, próbowali pisać językiem-formą. Takim językiem jest np. język muzyczny. Nie jest to jednak na dłuższą metę możliwe, jako że całkowite ograniczenie formy do treści sprawiłoby zamienienie dzieła literackiego w dzieło muzyczne.

Trudno jest ustalić ostre granice pomiędzy treścią i formą w dziele sztuki. Każda zmiana treści jest zmianą formy i *vice versa*. Nawet przestawienie szyku tych samych wyrazów lub przeniesienie akcen-

tu w tym samym szyku wnosi zmiany. Różnica między formą a treścią jest podobna do różnicy między istotą a istnieniem w bycie: obydwie nie mogą realnie istnieć bez siebie.

W dzisiejszych czasach być może jesteście świadkami końca formalizmu, tak jak na przełomie wieków XIX i XX kończył się esencjalizm Hegla w sztuce. Dzieła krytyków sztuki tego okresu traktowały głównie o zagadnieniu idei dzieła, a nie formy. Dziś także mamy do czynienia z powracającą falą idealizmu, zainteresowaniem ideami społecznymi, filmem, teatrem, plastyką – dziś naprawdę tylko idea, którą trzeba długo wyjaśniać zaszokowanemu widzowi, może uratować niejedno sławne, a okropne co do formy dzieło sztuki.

ROZWÓJ SZTUKI

Jakie elementy składają się na pojęcie rozwoju sztuki, powstanie nowego stylu? Co to jest nowy styl?

Jest to występujący w określonym odcinku czasu stały sposób kształtowania/formowania się dzieła sztuki. Każde dzieło sztuki posiada osobną historię, ale przy odrębności dziedzin można stwierdzić zbieżność pewnych zjawisk, np. można ze sobą wiązać pewne fakty historyczne ciągiem przyczynowo-skutkowym, okolicznościowym, warunkowym itd., co nie jest rzeczą łatwą i pewną. Tworząc syntezę, upraszczamy bowiem rzeczywistość, jesteśmy często jednostronni, co zubaża rzeczywistość.

MOTORY ROZWOJU SZTUKI

W dziedzinie sztuki jest podobnie jak w technice: dokonanie pewnego wynalazku pociąga za sobą – o ile idea ta okaże się płodna – dalsze udoskonalenia i wynalazki. Widać to np. w rozwoju maszyny parowej, kolei, silnika benzynowego, lotnictwa, a w architekturze np. w konstrukcji sklepienia od prostego do gotyckiego. Wreszcie po wyczerpaniu idei porzuca się ją, by szukać innej albo dlatego, że już ma się inną. Nigdy bowiem nie porzuca się czegoś dla niczego, lecz dla czegoś innego. Tylko coś lepszego może w nas obudzić odrzę do czegoś, co przy nowym okazuje się gorsze i wstrętne. Podobnie rzecz

ma się z porzuceniem rytmiki i symetrii w muzyce (Penderecki) oraz rymu w poezji (Norwid).

Artysta-rzemieślnik umiał wykonywać pewne rzeczy. Szybko jednak zaczął się specjalizować na podstawie spostrzeżenia, że pewne jego umiejętności są bardziej intratne niż inne.

PROBLEM WZORCA W SZTUCE

Nawet genialni i oryginalni samoucy nie obywali się bez wzorców. Ich szkoły tkwiły zbyt głęboko w ich podświadomości, by nawet buntując się przeciw nim, mogli się całkowicie wyzwolić spod ich wpływu. Przykład: mistrz – czeladnik – proces „wyzwalania się” czeladnika – podróże poza własne miasto i kraj w poszukiwaniu wzorców – dzieło mistrzowskie na koniec edukacji, będące zarazem reklamą i poleceniem się młodego mistrza nowym klientom. Los artystów-rzemieślników zależał od opinii i od pieniędzy, jakie mogli uzyskać od swoich klientów.

Rozwój sztuki w oparciu o wzorce najczęściej był powierzchowny, z czego niekiedy powstawały dziwolągi: najbardziej dziwacznie i bez gustu ubierały się warstwy najniższe, czyli ci, którzy brak umiaru i smaku ludzi ustabilizowanych oraz swoją biedę próbowali pokonać krzykliwością i bufonadą strojów i manier, co było parodią dobrego wychowania. Może obecnie nie osiąga to już takich rozmiarów, bo dziś nie przywiązuje się wagi praktycznie do żadnych norm.

Nasza dzisiejsza kultura jest sterowana odgórnie, co ma swoje olbrzymie plusy: nie rządzi w nim w takim stopniu wielki pieniądz; otrzymujemy taniej olbrzymi wachlarz prawdziwych dóbr kulturalnych w dobrym wykonaniu. Nie ma się, co prawda, wszystkiego, co byśmy chcieli, ale nie zawsze jest to to, co warto zobaczyć.

Rozwój sztuki w danym kraju czy regionie zależał również od losów politycznych danego kręgu kulturalnego. Kultura mykeńska, kultura kreteńska, grecka czy rzymska podczas inwazji barbarzyńców, kultura arabska na Półwyspie Iberyjskim, kultura prekolumbijska, nasz dorobek kulturowy przed „potopem szwedzkim”, okupacją

niemiecką czy sowiecką – zależały od inwazji agresora, który niejednokrotnie doszczętnie pustoszył kraj i wywoził na zasadzie łupu cały jego dorobek.

W mistrzostwie-rzemiośle uczeń miał dwa wyjścia:

- A) Trzynać się niewolniczo warsztatu mistrza (jak to czynili niektórzy uczniowie Wita Stwosza, Leonarda da Vinci czy Rubensa). Mistrz oglądał ich naśladowcze dzieła i firmował je własnym nazwiskiem jako powstałe „z jego szkoły”.
- B) Rozwijać ideę mistrza aż do stworzenia własnej, oryginalnej szkoły (wielcy malarze, kompozytorzy – Penderecki itp.).
- C) Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę element buntu, czyli gwałtownego i radykalnego odejścia, zerwania z ideą szkoły czy mistrza. Takim buntem wobec architektury romańskiej był gotyk, a wobec gotyku – renesans. Jednak nawet zbuntowani twórcy są dziećmi swojej epoki. Początek nowego tkwi w starym. Skok jakościowy nigdy nie jest błyskawiczny. Tkwi w poprzednim etapie i to nie tylko w wymiarze ilościowym. Zmiana jest skokiem, ale zależy w stosunku do czego. Nigdy nie jest to skok olbrzymi w stosunku do swojej terażniejszości. Ważny jest nie moment wprowadzenia zmian i nowych jakości, ale moment ich uświadomienia sobie i zauważenia, że „jesteśmy inni” oraz świadomego podkreślania swojej inności. Dante Alighieri już w średniowieczu pisał po włosku (toskańsku), podczas gdy arcypostępowi humaniści do połowy XVII wieku nadal pisali po łacinie. Wszystko zależy od tego, co kto obecnie uważa za kryterium postępu. Do połowy XVII wieku to łacina była językiem przyszości, a nie języki narodowe.

Bunt nie może być jednak programem sam dla siebie, ponieważ prowadziłby do nihilizmu. W obecnych czasach modne jest się nie zgadzać. Wydaje się, że najlepszy byłby umiarkowany konformizm. Nie jest dobrze jednak tam, gdzie w ogóle nie wolno się buntować, ponieważ możliwość buntowania się budzi w ludziach poczucie własnej wartości.

PRAWO CAŁKOWITEJ WOLNOŚCI TWÓRCZEJ ARTYSTY

Jest to problem socjologiczny. Wolność artysty jest najczęściej krępowana przez:

- A) Mecenat – pieniądź – opinię publiczną – cenzurę ideologiczną, polityczną – warunki ekonomiczne artysty, wreszcie przez odbyte studia czy reprezentowaną szkołę. Na przykład Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie była klasycyzująca i mało twórcza. Później tworzono klasyczne dzieła: Henryk Siemiradzki namalował wielowymiarowe kurtyny do teatru w Krakowie i we Lwowie i *Pochodnie Nerona*. Gustave Courbet malował kobiety w kąpeli techniką zupełnie odbiegającą od klasycznych (tzw. bunt przeciw akademizmowi). Jeszcze dziś niektórzy artyści są uprzedzeni do akademickiego perfekcjonizmu. Rozprawiono się z nim także w innych dziedzinach. Osobnymi kierunkami w sztuce był barok, rokoko, neoklasycyzm, empire, impresjonizm, secesja, od architektury po meble, sztuka współczesna.

Mecenat sprawowany nad rozwojem sztuki powodował zależność ekonomiczną artysty zarówno od mecenasa indywidualnego, jak i od środowiska artystycznego, ostatecznie od społeczeństwa. Artysta, pisarz, poeta, aktor, reżyser przeważnie żyją ze sztuki. Bez pieniędzy i bez wolnego czasu dla artysty – nie ma sztuki w najlepszym wydaniu. Mecenat indywidualny (możny protektor, salony artystyczne) i zbiorowy (miasto, Kościół, dwór) nie może mieć jakościowego wpływu na twórczość artysty. Zależnie od smaku sponsora indywidualnego czy zbiorowego popierane były takie czy inne kierunki w sztuce. Niekiedy sztuka była popierana przez pewne orientacje czy koncepcje polityczne, zależała od siły konkurencji (por. sekrety cechowe) albo była na usługach rządzącej partii. Na przykład sztuka Niemiec hitlerowskich – por. amfiteatr Colosseum w Norymberdze, neoparwieniuszowski klasycyzm i patos dzieł Hitlera-pół-inteligenta. Podobnym przykładem była sztuka socrealistyczna (por. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, architektura No-

wej Huty). Podobnie w Kościele popierane były kolejno i są – z pewnymi wyjątkami – wszystkie trendy sztuki, choć trudno dziś mówić w przypadku Kościoła o klasycznym sponsoringu. Dobrą sztuką była sztuka miast, również autentyczna sztuka ludowa. Najgorszy jest eklektyzm, małomieszczańskie mieszkanki stylowe, nieudolne a bufoniaste plagiaty, wreszcie kicz.

Brak stabilizacji ekonomicznej środowiska uniemożliwia rozwój sztuki. Człowiek zaczyna tworzyć prawdziwe dzieła sztuki dopiero wtedy, gdy zaspokoił już najbardziej podstawowe potrzeby.

- B) Sztuka wyrazem przeżyć artysty (ekspresjonizm sztuki). Przeżycia artysty muszą być wolne i niczym nieskrępowane. Wolność w sztuce niesie jednak w sobie pokusę wolności dla niej samej – czyli anarchii. Sztuka nie może się rozwijać w atmosferze anarchii. Musi być zdyscyplinowana wewnętrznie, inaczej grzeszy przeciw celowości. Mamy wówczas do czynienia ze zjawiskiem autodestrukcji sztuki. Nawet największy buntownik musi posiadać własną dyscyplinę tworzenia.
- C) Absolut oryginalności artysty. Dziś najcięższą obelgą dla artysty jest zarzucić mu plagiat, a więc wszyscy sądzą się na oryginalność. Nikt nie chce powielać starych, choćby najdoskonalszych i najprzedniejszych pomysłów – woli wymyślać własne. To jest chorobliwa mania. W ten sposób każdy musi zaczynać wszystko od nowa i mamy do czynienia ze skrajnym indywidualizmem.

SNOBIZM

Snobizm w sztuce jest pędem do określonej formy bycia, preferowanej przez ogół, czyli przez to, co jest dziś dobrze widziane. Artystę tworzy terażniejszość taka, jaka jest obecnie. Nasza terażniejszość może być – paradoksalnie – pojmowana jako: era krematoriów po Auschwitz, era zagrożenia atomowego po Hiroszimie i Nagasaki, era lotów na Księżyc, era Trzeciego Świata, era porewolucyjna socjalizmu, era zagrożenia ekologicznego środowiska naturalnego człowie-

ka, era głodu i nędzy dużej części ludzkości, era przełomowego pontyfikatu Jana XXIII czy era Soboru Watykańskiego II. Zależnie od tego, co może inspirować danego twórcę, kształtuje się jego rozwój i praca. Stara się on uchwycić prawdy ogólnoludzkie.

Artysta jest przeważnie jednostką wrażliwszą od ogółu. Wyczuwa, co stanowi wewnętrzną istotę zjawiska. Zachowuje młodzieńczą wrażliwość na problemy przy jednoczesnej dojrzałości, która przychodzi z wiekiem i pracą. Artysta to duże dziecko. Dzieci mają wyczuwanie krzywdy, niesprawiedliwości, są proste, wrażliwe. Stać się jak dzieci oznacza stać się wrażliwymi jedni na drugich. Sztuka współczesnego człowieka wobec tylu pozytywnych osiągnięć nauki powinna być pokorna, ale i radosna, a jest niekiedy na wskroś mroczna, pesymistyczna czy nawet nihilistyczna. Ludzie dziś są niestety zagonieni, zastraszeni, ciaśni, dyletancy, głodni, zapracowani. Sztuka dzisiejsza często, może nawet zbyt często, przewiduje, co może się stać, i nie jest sztuką niosącą nadzieję. Jest Kasandrą współczesnego świata. Usiłuje być prorokiem naszych czasów.

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE ARTYSTY

Artyści współcześni dzielą się na zaangażowanych w życie społeczno-polityczne ludzkości (Federico Fellini, Ingrid Bergman, Heinrich Böll) i zupełnie niezaangażowanych (Marcel Proust).

PODSUMOWANIE CZYNNIKÓW ROZWOJU SZTUKI

- A) Uwarunkowanie jednych struktur przez drugie.
- B) Jednostka, podmiot twórczy.
- C) Okoliczności, w których żyje artysta, zarówno ekonomiczno-polityczne, jak i artystyczne.
- D) Okoliczności społeczne.

KLASYFIKACJA SZTUKI WG KRYTERIUM CZASO-PRZESTRZENI

- A) Sztuki rozwijające się w czasie – literatura, muzyka. Dzieło literackie rodzi się w trakcie czytania. Słowa układają się w całość

rozwijającą się w czasie. Nie ma tam wymiaru przestrzeni. Muzyka także nie ma nic do czynienia z przestrzenią. To są dobra duchowe, niematerialne.

- B) Dzieła trwające w przestrzeni — architektura, plastyka, sztuka stosowana, przestrzenna (np. Bazylika św. Piotra, Hagia Sophia, Wenus z Milo itd.).
- C) Dzieła przestrzenno-czasowe — teatr z podkładem muzycznym, pantomima, balet z librettem, film, dzieła mieszane, materialno-duchowe. Okoliczności społeczne.

Dzieło literackie należy do najczęstszego wyrazu twórczości ludzkiej. Człowiek komunikuje swoje myśli przy pomocy opisu i dialogu. Czasem dzieła literackie powstają na kanwie tradycji ustnej — np. spisanie *Iliady* i *Odysei*. Pieśni skaldów są ujęciem w słowa ustalonej i przekazywanej przez pokolenia konstrukcji myślowej i logicznej podania lub bajki trudnej do zmienienia w trakcie przekazywania, ponieważ znany jest jej motyw, a interpretacja wykonawcy może jedynie wyszlachetnić jej wygląd zewnętrzny, zmienić oprawę, ale nie zasadniczy wątek. Bajka, legenda bowiem, raz przeżyta, zapada w pamięć w określonej formie i nie można jej przeżyć po raz drugi w formie zmienionej. Staje się drogą. Dzieło literackie jest często ustaleniem takiej konstrukcji przy pomocy pisma.

ESTETYKA JĘZYKA

Może polegać na pięknie brzmienia, *timbre* głosu, na braku dysonansu, co jest ważne zwłaszcza w poezji, pieśni i muzyce.

Może polegać na rytmice zarówno w poezji, jak i w prozie poetyckiej, a zwłaszcza w tradycyjnej muzyce — analogia poezji i muzyki jest bardzo głęboka.

Może polegać na połączeniu między warstwą znaczeniową a dźwiękową.

Może oznaczać zarówno bogactwo, jak i ubóstwo języka — zależnie od tego mogą dobrać odpowiedni odcień, jedno słowo, które

najtrafniej scharakteryzuje dane zjawisko. Ważne jest to zwłaszcza dla poetów czy mówców – by nie musieli szukać słów dla wyrażenia tego, co chcą powiedzieć. Najlepiej zdobywać to bogactwo określeń, czytając, jak robią to inni.

PRZEDMIOT DZIEŁA LITERACKIEGO

Człowiek – najczęściej poruszający jakiś problemat. Otoczenie, środowisko człowieka. Stosunek człowieka do własnego otoczenia. Każdy człowiek inaczej przeżywa i określa ten sam przedmiot. Ten sam krajobraz jest inaczej przefiltrowany przez każdego człowieka (zależnie od jego usposobienia). Człowiekowi brak określeń dla pewnych przeżyć i czerpie je z przyrody (młodą dziewczynę porównuje do pięknego, świeżego kwiatu itd.). Dla pewnych pojęć brak w ogóle jednoznacznych definicji, np. miłości. Można powiedzieć wszystko i nic. Konieczne jest użycie dalszych określeń i dopiero one pozwolą komuś stwierdzić, co ktoś rozumie przez miłość. Przy dalszym określaniu można to nazwać życiem dla kogoś albo ptakiem lecącym nad pustynią itd. Kryterium tego, jak ja rozumiem miłość, będzie następne słowo, które rozerwie milczenie po wypowiedzeniu słowa miłość.

WARTOŚĆ SZTUKI

Niektórzy sprowadzają sztukę do elementów ludycznych, rozrywkowych. Inni widzą w niej metodę wyrafinowanego myślenia. Faktem jest, że poezja, jedno zdanie prozy może nam powiedzieć więcej o życiu niż traktat filozoficzno-teologiczny czy podobne zdanie z Ewangelii. W tym przypadku będzie to nasze zdanie, które spotkaliśmy jako słowo skierowane do nas. Często zbytnia analiza zagadnienia nie prowadzi do niczego. Wystarczy jedno rzucone mimochodem słowo, na które zwróciliśmy uwagę, a świetnie ujmujące to, o co nam chodziło. Za takim słowem musi jednak iść życie, bowiem słowa po pewnym czasie blakną i tracą swój pierwotny ładunek treści.

Poeci i mistycy bardzo często bezskutecznie usiłują opisać niewypowiedziane. Francuzi posiadają umiejętność błyskotliwego posługiwania się swoim językiem, często jednak nie kryje się za tymi okre-

śleniami głębia przemysła. Jest to po prostu kult formy, języka, sztuka dla sztuki. Przykładem może być George Sand, która „odkręcała kurek z letnią wodą i leciało...”.

W prawdziwym dziele sztuki ma miejsce współgranie wszystkich elementów składających się na całość rytmu, treści, bogactwa języka, człowieka w całej jego problematyce, otoczeniu i sytuacjach, które występują w utworze.

DRAMAT SCENICZNY

Początkowo klasyczny z trzema jednościami: czasu, miejsca i akcji. Następnie nowożytny, szekspirowski, gdzie te jedności porzucono raczej dla elementów widowiskowych niż dla ekspresji słowa. Rodzaje dramatu: historyczny, psychologiczny, tragedia, komedia (tragifarsa, tragikomedia itd.).

Dramat co do litery jest dziełem niezmiennym. Wchodzi w nim w rachubę interpretacja słowa i duch dramatu. Istniały w dziejach dramatu szkoły interpretacji, które kładły nacisk na moment słowa i rytmu, kult żywego słowa typowy dla dramatów antycznych, których rola sprowadzała się do słowa – muzyki – tańca. Drugim w dziejach dramatu był element widowiskowy (teatr elżbietański, szekspirowski). Zależnie od tego, na co reżyser położył nacisk w swojej wizji danej sztuki, otrzymamy różne efekty, które niejednokrotnie odbiegają dość daleko od myśli oryginału. Często jest to niemal zupełnie coś innego.

Tak więc w dramacie rozróżniliśmy element słowa i element wizualny. Dzieło napisane jest już określone, ujęte w pewien sposób, zamrożone w pewnym schemacie, który nie jest już innym schematem, jest zaktualizowany. Pod tym względem możliwość jest lepsza, ponieważ zawiera wiele możliwości, w tym jedną „naj”. Dzieło nie posiada już możliwości stania się innym. Źle jest, jeżeli nie jest formą „naj”. Autor często współdziała z reżyserem przy premierze swojej sztuki. Nie znaczy to, że ich wizje sztuki pokrywają się. Autor wie lepiej, co chciał powiedzieć, reżyser zazwyczaj lepiej zna warsztat, czyli jak najlepiej to powiedzieć. Dziś nie lubi się sztuk pokrytych patyną wieków. Dla-

tego odmładza się Hamleta i inne klasyki przez zmianę strojów na bardziej współczesne, lepiej przemawiające do współczesnego człowieka itp.

Dramat jest nie tylko napisany i wyreżyserowany, ale także grany przez konkretnych, żywych ludzi. Ma więc także swoją specyficzną ludzką stronę. Aktor oddziałuje przez wszystko, kim jest. Juliusz Osterwa ze swoją „Redutą” zerwał z deklamacją i wprowadził do sztuki spokojny sposób mówienia o swoistej rytmice, sposób niesłychanie wystudiowany – co nam, księżom, nie powinno być również obce. Ze słowem mówionym powinna być zgrana mimika. Na widza działa osobowość aktora. Umiejętność porywania ludzi jest rzadkim talentem, którym natura obdarza w sposób zupełnie dowolny. Taki dar miał np. Adolf Hitler, który mimo wygłaszanych przeciętnych treści, gorszych od głoszonych przez Josefa Goebbelsa, miał w sobie coś, co porywało ludzi. To coś, co „bierze ludzi”, jest bardzo trudne do sprecyzowania. Niektórzy aktorzy np. w każdej roli grają siebie samych. Nie potrafią się uwolnić od otoczki własnej osobowości. Tymczasem kryterium geniuszu aktora jest to, że w każdej roli potrafi być innym człowiekiem. Gdy gra Juliusza Cezara, jest Juliuszem Cezarem, gdy gra zamiatacza ulic, jest zamiataczem ulic. Tym darem obdarzeni są nieliczni aktorzy, np. Ludwik Solski.

W sztuce trzy podstawowe elementy: litera sztuki, interpretacja i gra aktorska muszą być zharmonizowane. Czasem przeciętna sztuka, dobrze wyreżyserowana, jest dobra. Kiedy indziej kiepska reżyseria potrafi „położyć” najlepszą sztukę już na premierze.

SCENOGRAFIA

Pierwotnie nie była sztuką, lecz rzemiosłem towarzyszącym prawdziwej sztuce, malowaniem i poruszaniem dekoracjami, projektowaniem strojów teatralnych. Przeszła długą drogę od teatru antycznego (maski) po barokowe przeładowanie sceny fałszywymi perspektywami, sztucznymi pejzażami itd. Istotne jest to, że tło nie może być bardziej krzykliwe niż właściwa akcja. Jeżeli tło jest mocne, wówczas postacie i sposób grania muszą być jeszcze lepiej wyekspono-

wane i podkreślone. Na przykład celebra na tle ołtarza Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie leży na łożenkach. Ten złoty tryptyk przygniata wszystko, nawet jeśli to będzie najwspanialsza i najjaśniejsza celebrowanie. Tymczasem wystarczy zaciemnić tryptyk, rzucając jednocześnie silne światło na dostawiony ołtarz soborowy i na osoby. Wzrok kieruje się tam, gdzie jest najjaśniejsze.

MUZYKA

Dzieło muzyczne składa się z dźwięków prostych lub skomplikowanych, wreszcie z całych fraz i partytur. W najlepiej zgranej orkiestrze każdy z 8 skrzypków, grających tzw. pierwsze skrzypce, gra inaczej, z inną barwą. Identyfikacja jest niemożliwa (nie ma idealnie takich samych progów, idealnie równie długich i grubych strun ani idealnie tak samo długich chwytów). Muzyka to także skrzyżowanie rytmiki (każde dzieło ją ma, choć czasem bardzo różną) z melodią. Koncepcje muzyki mogą być ogromnie różne. Wystarczy porównać muzykę Wschodu (Kaukaz, Indie, Chiny, Japonia) z naszą europejską, by stwierdzić, że to zupełnie coś innego.

W muzyce spotykamy element czasu i pamięci. Pamiętanie melodii jest trudniejsze niż pamiętanie literatury, gdzie jest się o co zaczepić. To zjawisko podobne do przepływania statku po wodzie — muzyka przeoruje naszą świadomość, a za statkiem fale zamykają się i wyrównują. Znika ślad na wodzie.

W muzyce spotykamy się także z różnymi sposobami zastosowania instrumentów muzycznych, na przykład na „Warszawskiej Jesieni” różnie się nimi o podłogę w celu wydobycia z nich frapujących, dodatkowych dźwięków.

W starożytności i średniowieczu muzyka była tłem wypowiedzianych słów, rzadko je zastępowała. Świadczą o tym takie utwory, jak *Exsultet*, ballady skaldów, bardów i minstrelów. Pieśń, chór, opera — kombinacja teatru z muzyką — daje dziwne efekty: melodramat, operetka, kabaret, wodewil, dramat, musical itd.

Muzyka wojskowa, tańce wojenne Indian i plemion Afryki – wywołują bardzo duże podniecenie emocjonalne, wprawiają grupę w doniosły i bojowy nastrój swoją rytmiką i specjalną tonacją.

MUZYKA KOŚCIELNA I W KOŚCIELE

Muzyka w Kościele i w ogóle w liturgii odgrywała i odgrywa wielką rolę. Pieśni i tańce wprowadzały w trans religijny. Śpiewy cerkiewne w Kościołach wschodnich – może wskutek tego, że nie towarzyszył im akompaniament muzyczny – usamodzielnily się, używały wielogłosowości; wszyscy zaczęli uczestniczyć pełnym głosem w śpiewie liturgicznym. Chorał gregoriański nie jest muzyką łatwą – nie znosi słabego wykonania. Musi być doskonały w najdrobniejszych szczegółach – wtedy ujawnia swe ogromne walory. Nie jest to muzyka dla wszystkich. Umieją z niej korzystać znawcy muzyki i wybitni kompozytorzy (Karol Szymanowski, Krzysztof Penderecki).

Zależności między muzyką świecką i kościelną. Rozwój jednej pociągał za sobą rozkwit drugiej. Mimo to doszło z czasem do teatralności w wykonywaniu pewnych pieśni liturgicznych, np. ujawniła się negatywna rola chórów kościelnych, które *de facto* wyparły w Kościele łacińskim zwyczaj śpiewania wszystkich w czasie nabożeństwa. Nawet mistrzowskie wykonanie utworu przez chór nie może zastąpić modlitwy wszystkich wiernych i ma często cechy widowiska, a nie modlitwy. Podobnie śpiewy liturgiczne w Kościołach luterańskich (np. *gospels*, wielogłosowe śpiewy kościelne połączone z tańcem w trakcie liturgii) są czasem sztuką samą w sobie, zastępującą część eucharystyczną.

W naszej polskiej kulturze muzycznej nie znajdujemy wielu zapisów nutowych z okresu muzyki staropolskiej i średniowiecznej. Wyjątkiem jest *Bogurodzica*. Prawdą jest jednak, że nie znamy bogatych, nie odkrytych jeszcze zasobów bibliotek najstarszych zakonów na ziemiach polskich (benedyktynów, cystersów, paulinów z Jasnej Góry, klarysek ze Starego Sącza, norbertanek). Wydobyć tych zapisów muzycznych z zakonnych archiwów mogłoby poszerzyć znajomość

kultury muzycznej, zwłaszcza z pierwszych okresów naszej kultury narodowej.

Tak czy owak sytuacja polskiego śpiewu liturgicznego nie jest najlepsza. Stare pieśni, pomimo ładnych czasem melodii, nie mają przeważnie głębokiej treści teologicznej (z wyjątkiem kolędy *Bóg się rodzi*). Ich autorami byli ludzie nie pochodzący z wyższych sfer kultury muzycznej, ale niewykształceni, prości, ludowi grajkowie i muzykanci. Piękne zaś i dobre doktrynalnie utwory muzyczne przeżyły się. Pozytywną stroną naszych pieśni jest to, że przechowały one do naszych czasów zaginione już gdzie indziej melodie dworskie. Istnieje potrzeba odgrzebania starych melodii i opatrzenia ich nowymi tekstami. Można to zrobić np. z *Psalmami*.

Odnowiona liturgia posoborowa wymaga odnowienia śpiewu liturgicznego. Odnowienie śpiewu liturgicznego pozwoli zachęcić wiernych do zespołowego śpiewu w trakcie nabożeństw. Ludzie nie chcą śpiewać, ponieważ mają wysokie pojęcie o śpiewie jako takim, słuchając profesjonalistów w radiu i w telewizji. Wolą więc nie śpiewać wcale niż śpiewać źle. W radiu i w TV robią to o wiele lepiej. Chcąc, by ludzie zaczęli śpiewać w czasie katolickich nabożeństw, musimy to zorganizować równie dobrze jak w radiu i w TV.

Drugim powodem nieśpiewania ludzi w kościele jest to, że przedtem śpiewający solo w kościele (kobieta lub mężczyzna) stawał się osobą dnia i gwiazdą w zgromadzeniu parafialnym. Dziś taki występ, nawet bardzo udany, nie niesie z sobą podobnych wyróżnień, ba, może nawet zaszkodzić karierze młodego wykonawcy czy wykonawczynie. Tymczasem największe gwiazdy wokalne w USA najczęściej debiutowały w chórach kościelnych i wcale się tego nie wstydzą.

Nikomiu z wielkich kompozytorów nie chce się dziś komponować pieśni dla ludu, a szkoda, bo dobrze wykonany śpiew ma ogromną rolę jednoczącą zgromadzenie liturgiczne i scala grupę. Przedtem, kto nie śpiewał, czuł się w kościele obco. Trzeba więc dać ludziom do ręki dobre teksty i dobre melodie.

TANIEC

Możemy go rozpatrywać jako pantomimę lub jako czysty ruch. Pantomima coś wyraża, oznacza, naśladuje, zwłaszcza u ludów pierwotnych. U niektórych ludów łączy się z silnym napięciem erotycznym, a nawet z sakralnymi orgiami. Taniec europejski jest albo pełen powagi – z zachowaniem etykiety, salonowy, albo dziarski – ludowy, młodzieżowy.

Jako czysty ruch taniec występuje z librettem albo bez. Samo ciało ludzkie jest piękne w ruchu wystylizowanym, a także naturalnym. Taniec klasyczny ma ograniczoną ilość określonych figur. W tańcu naturalnym mistrzami są Rosjanie oraz ludy Wschodu i Południa. Taniec naturalny w pewnym okresie rozkwitł jako reakcja na nienaturalny taniec na palcach w usztywnionych baletkach (pointach). Kompozycja ruchów połączonych z tańcem folklorystycznym – boso – powoduje powstawanie ruchów bardziej miękkich niż taniec w obuwiu. Taniec folklorystyczny jest bardzo żywiołowy i posiada duże możliwości interpretacji. Nie jest to jednak taniec boso, chyba że u ludów pierwotnych Wschodu i Południa.

FILM – FOTOGRAFIA – RUCH

Do lat dwudziestych XX wieku film był jedynie rodzajem rozrywki i temu celowi służył. Dopiero później zauważono ogromne możliwości filmu. Karol Irzykowski jeszcze przed II wojną napisał swoją *X Muzę*. Obecnie nie ulega wątpliwości, że film jest sztuką.

Film jest ruchomą fotografią, w specjalny sposób wykonaną i wyeksponowaną, co w efekcie pozwala odtworzyć ruch. Filmy są najlepszym dokumentem; lepszym niż opis tekstowy. Gdybyśmy mogli mieć film z czasów Chrystusa... Kiedyś za 1000 lat, dzięki temu, że taśmy filmowe są obecnie znacznie trwalsze, nasi potomkowie będą mogli nas podziwiać i kręcić o nas filmy historyczne...

Fotografia bardzo szybko stała się sztuką ze względu na możliwości ustawiania światła, optymalnego ujęcia przedmiotu, wydobywa-

nia najbardziej interesujących elementów obrazu. Poczynając od małoobrazkowych do panoramicznych (70 mm), od rzutnika do prób wyświetlania obrazu na ekranie, na dyptyk czy tryptyk. Trudno jednak było skupić się przy takim podzieleniu uwagi.

Film zawiera sekwencję czasową, nie jest tylko faktem przestrzennym. Film ruchomy ma inny „czas” niż teatr. Sfilmowana na żywo sztuka teatralna staje się cholernie nudnym filmem (to cytat!). Stąd filmować można tylko niektóre sztuki teatralne i to jeszcze napisane z myślą o ich przyszłym sfilmowaniu, np. przyspieszenie tempa, wielość akcji i miejsc itd. Teatr potrafi zaabsorbować człowieka, ale człowiek zawsze musi wiedzieć, że to tylko dwie-trzy godziny z jego życia. Film może skracać albo wydłużać czas akcji do tego stopnia, że w dwóch godzinach potrafi zawrzeć całe życie bohatera albo 1000-letniego państwa. W filmie można operować retrospekcją (przeniesieniem akcji w przeszłość) albo czasem wybiegającym w przyszłość (przewidując dalsze skutki), można nakładać akcje, uzyskując wrażenie jednoczesności, jak w literaturze. To wszystko osiąga się przez odpowiedni montaż filmu. Na przykład sekwencję pogoni można przedstawić z przodu, z boku, z tyłu, z nagłymi zbliżeniami twarzy. Zwłaszcza krótkie i szybkie ujęcia i zmiany obrazu robią wrażenie. Sekwencje filmowe są czasem zbyt długie. Czyni się to nieraz celowo, by stworzyć uczucie szarżyzny i dłużyzny życia, najczęściej jednak dlatego, że reżyser nie ma nam nic do powiedzenia.

Obrazy filmowe wyświetlane były początkowo obok dźwięku i napisów. Żeby napis nie szpecił obrazu, występował między poszczególnymi obrazami. Ważna była wtedy funkcja tapera, który akompaniował – tworzył podkład muzyczny do scen filmowych, grając na fortepianie czy pianinie. W krajach południowych o gorących temperamentach wisiały w salach kinowych ogłoszenia: *Nie strzelać do pianisty!*

Dialogi filmowe mają ogromny wpływ na jakość i głębię filmu. Mogą podnieść wartość filmu, zwłaszcza komedii. Marne dialogi mogą także „położyć” film.

Muzyka filmowa, jako integralna część filmu, jest także osobno nagradzana. Jest rozładowaniem (w komedii) lub stworzeniem silnego napięcia (w kryminale) w połączeniu z obrazem. Czasem muzyka potrafi uczynić film trudnym do zniesienia (np. w filmie *Ptaki* Alfreda Hitchcocka). W kryminałach doprowadza do trupa w pokoju lub w szafie. U osób słabszych psychicznie może nadwerżyć ich system nerwowy.

W filmie, podobnie jak w literaturze, ujawniają się kierunki i tendencje: romantyzm, idealizm, realizm, naturalizm, sadyzm, seks, trywialność powszedniego życia. Mamy całe bogactwo literackich środków opisu — jednak zobaczenie przedmiotu przemawia lepiej niż najlepszy opis. Opis brudnego wagonu towarowego, a obraz filmowy tego wagonu — to nie to samo.

Film jest niebezpieczny dla ludzi o nieskrystalizowanym własnym światopoglądzie, ponieważ niesłuchanie sugestywnie wytwarza pewien model, który zaczyna żyć własnym życiem. Wykorzystywano to w naszym kręgu cywilizacyjnym do celów propagandowych. W takich przypadkach jednostkom o słabej indywidualności grozi popadnięcie w komercjalizm. Mamy — paradoksalnie — szczęście, że za żelazną kurtynę docierają filmy z Zachodu przesiane już przez sito cenzury socjalistycznej i takie, za które jesteśmy w stanie zapłacić. Wskutek tego jednak nie mamy pojęcia, czym karmieni są tam ludzie. Po naszej stronie żelaznej kurtyny kręci się przede wszystkim filmy dobre, a nie przede wszystkim kasowe, a kultura jest w pewien sposób sterowana przez „socjalistyczny ascetyzm”.

Ocena wartości filmów jest bardzo trudna. Kryterium oceny może być strona artystyczna, użyteczność czy szkodliwość społeczna. To ostatnie zwłaszcza jest u nas ważne, choć istotny jest również element artystyczny. Możliwa jest także ocena ze względu na wartości moralne, społeczne, narodowe, państwowe i religijne. Inaczej będzie z eksponowaniem seksu w filmie np. w Szwecji, a inaczej u nas. Zachodzi tylko pytanie, czy eksponowanie scen erotycznych nie jest ubliżające dla godności człowieka.

Rozwój danej tendencji w kulturze zależy od ideologii panującej w danym kraju — inna jest kultura krajów kapitalistycznych, inna socjalistycznych. Liczy się też prestiż państw — np. nie ukaże się u nas film wyraźnie „godzący w dobre imię” jakiegoś aktualnie istniejącego państwa (zwłaszcza po naszej stronie żelaznej kurtyny).

Telewizja nie jest tym samym co film. Ciekawe, że w TV lepiej zauważa się wszystkie potknięcia spikerów niż kaznodziejów w kościołach. Jeszcze lepiej uwidacznia się to w radiu. Oznacza to, że element fonii ma tu dużo większe znaczenie niż element wizji. Telewizja wyparła częściowo film, prasę i radio.

Telewizja stwarza atmosferę bezpośredniości, stąd w spektaklach TV uczestniczy się, a nie kontempluje ich, jak ma to miejsce w kinie. Widz oglądający np. mecz piłki nożnej zachowuje się jak jego koleś na stadionie — czasem po bramce słyszymy wrzask całego osiedla mieszkaniowego. A rozumnie rzecz biorąc, skoro ktoś nie jest bezpośrednim świadkiem wydarzenia, nie powinien się drzeć, ale spokojnie je śledzić, bo jego doping nie ma przełożenia na piłkarzy na trawie. Cytat: *chodzi o to, by jakoś piłkę w tę bramkę wtrzyąć.*

Drugi problem występujący w TV: filmy telewizyjne są zazwyczaj krótsze i stanowią zazwyczaj zamkniętą w sobie całość. Ta tendencja ujawnia się w przypadku seriali. Dzieje się tak dlatego, by łatwiej uchwycić pokawałkowaną całość. Sprzed telewizora jest łatwiej wyjść niż z sali kinowej. Na film TV nie poświęca się zazwyczaj trzech godzin. Dawki muszą być krótkie i treściwe. Nikt nie wytrzymałby w TV transmisji z filharmonii ani śpiewającej unisono Anny German.

ARCHITEKTURA

Architektura ma podwójne oblicze:

A) Funkcjonalne.

Jej wytwory służą jakimś celom użytkowym, np. mieszkania prywatne, budownictwo sakralne, socjalne, przemysłowe, bibliote-

ki, gmachy uniwersyteckie czy szkolne, szpitale, banki, więzienia, siedziby urzędów centralnych czy lokalnych.

Przeznaczenie gmachu, jego funkcja określa charakter gmachu. Budynek tego typu, by był dobry, musi być funkcjonalny. Na przykład szpital powinien być słoneczny, dobrze ogrzany, zaopatrzony w specjalistyczną aparaturę, magazyny, garaże, windy. Powinien znajdować się raczej w pasie zieleni i dalej od centrum miasta. Ważne jest także rozmieszczenie aparatury medycznej w salach operacyjnych. Podobnie biblioteki – powinny być przestronne i bogato wyposażone, z łatwym dostępem do zasobów bibliotecznych.

Swego czasu, by wybudować jak najwięcej mieszkań na jak najmniejszej przestrzeni, wymyślono ślepe kuchnie w nowoczesnych blokach z wielkiej płyty, usunięto okna z łazienek, ograniczono przestrzeń na urządzenia toaletowe, zlewy itd. Wszystko pod naciskiem tendencji do ulepszania i zadowolenia jak największej liczby chętnych na najmniejsze choćby, ale własne mieszkanie. Żeby ludziom umożliwić odreagowanie na zcieśnienie ich na małej przestrzeni, wymyślono np. w Anglii spacerory na cele dobroczynne.

Funkcjonalność urządzeń jest tak pomyślana, by człowiek miał do wszystkiego jak najbliżej i zaoszczędził jak najwięcej energii. Nie zawsze jednak pomyślano, co on ma zrobić z tym zaoszczędzonym zapasem...

B) Reprezentacyjne.

Pałace niekoniecznie musiały być – i rzeczywiście nie były – wygodne i przytulne. Trudno je było w zimie ogrzać. Poza tym mieszkanie o często ogromnych kubaturach nie sprzyjało wytworzeniu poczucia bezpieczeństwa i tego, że się jest u siebie. Dlaczego więc budowano tak wielkie pomieszczenia? Zwykle ludzie budujący sobie pałace sprawowali jakieś wysokie funkcje społeczne. Dewizą ówczesnej warstwy rządzącej było: *mój dom świadczy o mnie*. Człowiek taki nieustannie musiał organizować przyjęcia i imponować innym swoim domem, jak teraz imponuje samochodem. Posiadanie i utrzymywanie dużego domu oraz licznej służby było dowodem, że jego sprawy do-

brze idą. Podobnie jest i teraz w USA – lekarz, adwokat, przedsiębiorca musi co 2 lata zmieniać samochód na nowy model, w przeciwnym wypadku traci popularność jako ktoś, kogo sprawy idą nie najlepiej. Powiedzieliby, że jest kiepskim fachowcem, skoro nie potrafi zarobić. To samo dotyczy męskich garniturów i kobiecych wdzianek.

Niezależnie od tego istnieje tendencja do tworzenia form idealnie funkcjonalnych. Często tego rodzaju aspiracje mają projektanci i budowniczy kościołów, co w efekcie daje idealną halę do odprawiania liturgii – amfiteatralną, superakustyczną, z ołtarzem i oświetleniem w środku, bezpiecznymi wejściami i wyjściami ewakuacyjnymi, ale nie mającą nic wspólnego z nastrojem modlitewnym.

Człowiek bardzo silnie przyzwyczaja się do regularnych kształtów, np. że pokój musi być prostokątny. Tymczasem byłoby lepiej, gdyby miał kształty nieregularne: pochyły, nieregularny strop, ściany przezroczyste, ściany przesuwane, ściany-okna, meble kryte we wnękach, w tym także łóżka.

W ostatnich latach wybitnie zmienił się rytm życia człowieka: z naturalnego w wiekach średnich, dziennego, aż do wynalezienia lampy naftowej, gazowej i żarówki, do popołudniowo-wieczorowo-nocnego obecnie. Właściwie dopiero wieczorami człowiek ma czas na życie prywatne. I do tego dostosowuje się rytm jego pracy i odpoczynku.

Ludzkość rozwija się i zmienia w miarę upowszechniania się coraz to nowych wynalazków. Jest jak rosnące dziecko, któremu co rok trzeba kupować nowe ubranie. Dzisiaj architekturę mieszkalną należałoby planować na jedno pokolenie, np. na 20-25 lat. Potem mieszkanie staje się przestarzałe, niemodne i po prostu ciasne. Budynki stawiane w latach pięćdziesiątych XX wieku już dawno rażą swoją starością, nie mówiąc o ich fizycznym rozpadaniu się. Człowiek przypomina rosnący organizm, który z upływem lat musi dostosowywać do siebie coraz to nową skórę, obszerniejszą i bardziej odpowiednią do ról, jakie pełni w chwili obecnej. Potrzeba więc elastyczności także w sztuce stosowanej.

STRONY DZIEŁA ARCHITEKTONICZNEGO

Możemy je podzielić na zewnętrzną i wewnętrzną. Strona zewnętrzna może być bardzo prosta, np. sześcian, prostopadłościan, graniastosłup, ale może być także bogato rozczłonowana, np. kościół gotycki ze swoimi wieżami, przyporami i dodatkowymi elementami, strzelającymi w niebo jak drzewo.

Strona wewnętrzna jest po prostu przestrzenią użytkową w szerokim tego słowa znaczeniu. Zwykle różni się od zewnętrznej, jednak czasem już z zewnątrz widać, jakim celom służy dana budowla – czy jest gmachem użyteczności publicznej, kościołem czy bankiem. W naszym aktualnym ustroju gmachy użyteczności publicznej, teatry, kina chcą pełnić role, które przedtem spełniały kościoły. Kościoły są spychane na dalszy plan. Czasem jednak celowo ich twórcy stawiają je mniejsze, by wkomponowały się w budynki mieszkalne, a zarazem były inne od nowoczesnego budownictwa. Zakłada się, że społeczeństwo nie potrzebuje kościołów, ponieważ ma się rozwijać jako ateistyczne.

Człowiek inaczej się czuje w różnych przestrzeniach. Nie jest mu obojętne, czy znajduje się na szczycie góry, czy u jej podnóża, na szerokiej równinie, nad jeziorem czy na pełnym morzu. Inaczej czujemy się w ogromnej sali, a inaczej w przytulnej przestrzeni, w pokoju kwadratowym, w formie kuli czy beczki.

Człowiek sam tworzy swoje otoczenie. Istnieje już tendencja do tworzenia komun, które same budowałyby pomieszczenia według własnego gustu. Będą to jednak pomieszczenia, które będą odpowiadały tylko im. Ministerstwo budownictwa w żadnym kraju na pewno nie wymyśli czegoś takiego, co odpowiadałoby każdej grupie ludności. Stąd wniosek, że dobrze jest uchwycić pewne cechy ogólne, znosne dla wszystkich, tak jak na przykład firmy krawieckie szyją standardowe garnitury, a krawcy następnie dostosowują je na miarę. Zbyt dopasowane też nie są dobre, gdyż czasem podkreślają naturalne braki jednostki, które ta chciałaby ukryć. Można by szyć takie same kombi-

nezony dla wszystkich, jak czyni się w Chinach, ale to ubliża godności mężczyzn i kobiet.

Podobnie jest w kwestii umeblowania. Antyki w mieszkaniu potrzebują o wiele więcej przestrzeni niż standardowe segmenty. Są droższe, wymagają wyszukanego smaku i nie wszystkim się podobają. Wymagają także dostosowania do nich całej reszty umeblowania. Segmenty są proste, praktyczne, takie same, a w dodatku łatwiej je wymienić na inne, gdy poprzednie przestaną być modne.

Ukształtowanie przestrzeni zależy od użytego materiału i techniki. Tego, czego można dokonać z żelbetonem, aluminium i szkłem, nie zrobi się, mając do dyspozycji pustaki albo cegłę. Widać to np. przy konstrukcjach dachów. Dach Opery w Sydney (Australia), kościoła *Arka Pana* w Nowej Hucie-Bieńczykach – wykorzystano tu zjawisko płaszczyzn nośnych o pewnych krzywiznach. Na przykład skorupka jajka jest bardzo silną płaszczyzną nośną dzięki kątowi krzywizny. Siły działające na łuk rozkładają się równomiernie i gwarantują dużą wytrzymałość jajek, które są różne – krótsze i dłuższe, a wszystkie są jednakowo silne. Dobrze byłoby podpatrzeć i poznać te zależności.

W wielu kościołach Austrii i Niemiec, w obawie przed pożarami, zastąpiono drewniane stropy kamiennymi. Jest to ciekawa kompozycja dwóch stylów. W budownictwie rzeczą pierwszorzędną jest materiałoznawstwo i umiejętne wykorzystanie budulca. Są liczne możliwości techniczne i materiałowe. Pozostaje także kwestia rozpoznania wytrzymałości, nośności i trwałości pewnych materiałów, zwłaszcza plastikowych.

Interesująca jest także kwestia wykorzystania materiału: np. kamień może być równie dobrze użyty jako podwalina fundamentu, ale i jako okładzina ścian bocznych czy kamiennej dachówki. Tynk może być gładki, ale także może być szorstki, o specjalnym zabarwieniu, ziarnisty, inny w obramowaniu okien, inny na prostych ścianach, inny na wykuszach czy gzymsach. Ściany pokrywa się obecnie także ceramiką, politurą, rzeźnymi kamieniami, podobnie jak w średnio-

wieczu zewnętrzne ściany katedr były wykładane politurowaną gotycką cegłą o specyficznym kolorze dla danego kręgu geograficznego czy geologicznego. W smogu dzisiejszych miast czernieją mury katedr i przyspiesza się proces wietrzenia cegieł i kamieni.

Wpływ pewnych zapatrywań i antypatii społecznych ujawnia się jaskrawo w USA. Dzielnice Białych są czyste i starannie zabudowane, natomiast żaden Biały nie chce mieszkać w dzielnicy Czarnych z tego choćby powodu, że sposób bycia i mieszkania Czarnych jest dla Białych przykry (por. dzielnica Harlem w Nowym Jorku). Ponadto centra starszych miast w USA są zazwyczaj najgorzej utrzymane. W ich sytuacji gospodarczej nie oplaca się remontować starych budynków ani nawet ich rozbierać, lecz po prostu przenieść się na nowe przedmieścia.

Bardzo istotnym elementem w budownictwie jest kolorystyka i oświetlenie. Inaczej wygląda przestrzeń dobrze oświetlona, a inaczej oświetlona skąpo. Dziś w budownictwie jest tendencja, by mieszkania były wkomponowane w przyrodę — np. budowanie okien-ścian. Przedtem ludziom wystarczało małe, niemal więzienne okienko. Czym to uzasadnić? Chyba ciasnotą miast, domostwami tylko w obrębie murów obronnych, co dawało poczucie bezpieczeństwa. Domów nie można było osłabiać zbyt dużymi albo licznymi otworami okiennymi. Pewne miasta, zwłaszcza z tych uważanych w średniowieczu za „nie do zdobycia”, mają dziś ogromny problem z komunikacją miejską z powodu różnic poziomów i ciasnoty ulic, spadzizn itd. Trudniejsze jest np. położenie Krakowa czy Tarnowa niż Warszawy. Warszawa nie miała nigdy trudnych warunków terenowych ani aspiracji bycia miastem obronnym. Leży na równinie, z wyjątkiem odcinka wysokiej skarpy na lewym brzegu Wisły od strony ul. Puławskiej do Starego Miasta i Bielany. Natomiast Kraków, usytuowany na wapiennych skałach (Tyniec, Bielany, Salwator, Wawel, Skalka, Zakrzówek, Wzgórze Lasoty, a globalnie rzecz biorąc, w niecce w dolinie Rudawy, Prądnika i Dłubni) nie był najlepiej przystosowany do obrony. W XIX wieku Austriacy pobudowali na okolicznych wzgórzach — od Bodzo-

wa po kopiec Wandy – cały łańcuch fortów, mających bronić miasta w tej niecce.

Plagą średniowiecznych miast była ciasnota, brud na ulicach, ogólny brak higieny – stąd epidemie i częste pożary całych dzielnic, także z powodu braku sieci wodnych do gaszenia pożarów. Teraz dąży się do zabudowy miejskiej swobodnej, niesymetrycznej, rozsianej na dużej przestrzeni, w otoczeniu zieleni. Chce się uniknąć monotonii i regularności. Najchętniej ludzie chcieliby mieszkać w domkach jednorodzinnych, parterowych, stojących w osobnych ogródkach. Największe ogrody prywatne w Krakowie za wysokimi murami w samym centrum posiadają klasztory. Jest ich w obrębie murów sporo. Osobnym przypadkiem są krakowskie Błonia, które są wielohektarowym prywatnym pastwiskiem Panien Norbertanek z Salwatora. Na pewno, prędzej czy później, miasto będzie chciało wyciągnąć po nie rękę. Może to byłoby sprawiedliwe, bo w sytuacji ciasnoty miejskiej prywatny ogródek do wyłącznych spacerów chyba jest burzujstwem.

Paradoks: człowiek pragnie uciec od zgiełku, ale jednocześnie ciągnie go do gromady. Jest to zjawisko socjologicznie ogromnie złożone. Pytanie: czy nie można by przenieść Kolegium Jezuitów z Kopernika na Przegorzały?

RZEŻBA

Rzeźba – to bryła z materiału określonego rodzaju. Różni się od dzieła malarskiego swoją trójwymiarowością. Są jednak przypadki graniczne, np. płaskorzeźba czy rzeźba tkwiąca do połowy w ścianie lub wreszcie rzeźby wklęsłe, które są przypadkami pośrednimi pomiędzy rzeźbą a malowidłem ściennym. Podobny problem dotyczy nowoczesnych malowideł kombinowanych z częściami rowerów, kół zębatych itd., tak nawarstwionych, że trudno jednoznacznie orzec, czy jest to jeszcze malowidło, czy już rzeźba.

Każda rzeźba, zależnie od materiału, z jakiego została wykonana, ma swoistą fakturę i barwę. Zależy to od struktury naturalnej budulca. Od rodzaju materiału, a więc czy jest to drewno, brąz czy kamień (zależy też, jaki to kamień!), czy tworzywo sztuczne, uzależniona jest

też technika rzeźbienia. Artysta musi znać strukturę materiału i dostosować się do niej. Dzieło bowiem w tym względzie jest określone materiałem. Oczywiście, można się uprzeć i „ulepić coś z drewna”, ale nie będzie to upór racjonalny.

Do każdego materiału potrzebne są inne narzędzia, stosowne do tego typu materiału.

Mimo ograniczenia twórcy naturą materiału może on – idąc po linii natury – wykorzystać materiał w różny sposób: np. rzeźbę z marmuru wypolerować albo zostawić jej powierzchnię w stanie surowym. Może spatynować figurę z brązu albo pozostawić jej czarniawy kolor po odlewie.

Ogromnie ważnym elementem poza kształtem i barwą jest w rzeźbie oświetlenie. Rzeźby nigdy nie należy oświetlać wprost ani – bez potrzeby – od dołu. Trzeba naśladować oświetlenie naturalne, słońce przecież świeci z góry. Człowiek, a także rzeźby najkorzystniej wyglądają w takim właśnie oświetleniu. Oświetlając wprost figurę, powodujemy oświetlenie wszystkich załamań i półcieni, co daje złudzenie wypłaszczenia rzeczy trójwymiarowej. Podobnie należy się dobrze znać na oświetlaniu powierzchni wypolerowanych, by nie wywoływać ich lśnienia.

Każda rzeźba coś przedstawia i oznacza. Przede wszystkim rzeźbi się rzeczy przestrzenne, trójwymiarowe. Używa się przy tym materiałów, najlepiej oddających fakturę oryginału. Na przykład najlepiej oddaje fakturę naturalnej skóry człowieka wosk. Dlatego figury woskowe są ludzaco podobne do naturalnych.

Zastanawiające jest, że bóstwom starożytnym poświęcano nie obrazy, ale figury i posągi. Zapewne uważano, że lepiej oddają one kształt bóstwa. Nie można zaprzeczyć, że rzeźba jest czymś bardziej naturalnym niż obraz malowany czy tkany. W samych początkach chrześcijaństwa nie było posągów o podobnym, co pogańskie, przeznaczeniu. Trudno się dziwić: zbyt wielu chrześcijan oddało życie za niekłanianie się pogańskim bałwanom. Czyż mieli rzeźbić posągi, którym dla odmiany należało się kłaniać?! Malowano za to obrazy, ikony.

Podejrzewam, że ruch bizantyjskiego obrazoburstwa miał w sobie element obawy przed powrotem pogaństwa – powrotem do wyobrażeń bóstw. Dlatego, być może, tak żywiołowa reakcja zachodniego chrześcijaństwa w obronie obrazów i ikon była już pozbawiona tego lęku przed ponownym kłanianiem się fałszywym bóstwom. Wszystko zależało od dobrego teologicznego uzasadnienia, co tak naprawdę czcimy poprzez obrazy i ikony: duchową Osobę Boga, Maryi lub Świętych, a nie ich materialne wyobrażenia.

Sztuka rzeźbiarska zaczyna się wtedy, gdy w stworzonej przez człowieka rzeźbie zaczynamy widzieć coś więcej niż materiał. Dla eksperymentu wstawiono do muzeum posąg jakiegoś wielkiego człowieka, znanego wszystkim, i obserwowano zachowanie zwiedzających. Wszyscy na jego widok wydawali okrzyk „to on!”, mimo że doskonale zdawali sobie sprawę, że to tylko posąg.

Jeżeli rzeźba przedstawia jakąś postać ludzką, której nie znam, pytam: kto to jest? Jeśli natomiast jest to jakaś bryła o nieokreślonym kształcie, pytam: co to jest?, co to oznacza?

Bryła może mi przypominać kogoś konkretnego, mimo iż wcale nie jest jego wierną kopią. Na przykład umówiono się (jest to niepisana umowa, ale nie do podważenia w relacji twórca – odbiorca), że przez pewien typ Rzymianina będzie się przedstawiać głowę Juliusza Cezara, a przez inny typ mężczyzny – o specyficznych rysach, wyrazie twarzy, uczesaniu – twarz Jezusa Chrystusa, pomimo iż prawdziwych rysów twarzy żadnego z nich nie znamy. I ten typ jest tak zachowany, że na każdym obrazie poznamy Jezusa Chrystusa. Z Juliuszem Cezarem byłoby już gorzej.

Podobnie w olbrzymim siedzącym posągu Zeusa Olimpijskiego – jednym z siedmiu cudów świata – Fidiasz chciał zawrzeć uosobienie potęgi i majestatu.

Język rzeźby jest zawsze związany z zachowaniem trójwymiarowości. Inne sposoby ekspresji zmieniają się jak w kalejdoskopie, rzeźba jednak zawsze pozostaje rzeźbą.

MALARSTWO

Najogólniej jest to płaszczyzna pokryta plamami, barwnymi kleksami. Podłożem może być ściana, deska, płótno lub blacha. Ważne jest nie tylko to, że płaszczyzna pokryta jest kolorowymi plamami, ale także rozmiar tej płaszczyzny, treść obrazu oraz jego kształt, np. czy to jest panorama czy portret w owalu. Istotne jest również, czy użyto farb błyszczących, matowych, olejnych, czy akwareli. Z tym również jest ściśle związany problem oświetlenia.

OBRAZ

Powierzchnia ograniczona w sposób konwencjonalny: trójkątny, owalny, kwadratowy, prostokątny. Kształt narzuca sposób wykonania kompozycji, np. inaczej maluje się wewnątrz kopuły, a inaczej w załamaniach muru. Musimy się przy malowaniu liczyć z doborem jasności barw i z możliwościami naturalnego oświetlenia tego, co malujemy, jak to wyjdzie i zostanie odebrane przez widza z pewnej odległości.

MALARSTWO ABSTRAKCYJNE

Nie powinniśmy w tego rodzaju malarstwie pragnąć doszukiwać się czegoś innego z wyjątkiem kompozycji barw, bo o nic innego tam nie chodzi. Często dlatego nie podoba się nam jakiś obraz abstrakcyjny, że niczego nie możemy się w nim dopatrzeć. Jest to najczęściej występujący błąd.

TYTUŁY OBRAZÓW

Można je podzielić na „uczciwe”, czyli adekwatne do treści obrazu albo zawierające inteligentny haczyk zmuszający do refleksji, oraz „nieuczciwe”, czyli wielkie tytuły dla przeciętnych kiczów i bohomazów.

SUBIEKTYWIZM TWÓRCY

Podobnie jak w poezji, tak i w malarstwie mamy do czynienia z bardzo subiektywnymi skojarzeniami artysty. Malarz malujący szklankę może ją sobie kojarzyć Bóg wie z czym, a widz widzi tylko

szkłankę. Podobnie poetom zdarza się pisać wiersze zrozumiałe tylko dla nich samych.

ROLA „PLENERU” W MALARSTWIE

Jest ona podwójna. W „plener” wyrusza się, aby malować z natury, realistycznie albo z zamiarem namalowania krajobrazu, który chłopu patrzącemu artyście zza ramienia wydałby się nie z tej planety.

Niektórzy specjalnie, dla dodania autentyczności, udawali się w okolice, które mieli malować. Na przykład ktoś namalował cudowny połów ryb na brzegu jeziora Genezaret. Inni udają się w plener, robią szczegółowe notatki, a następnie malują w pracowni. Są tacy, którzy dla uzyskania pełnego słońca pracowali tylko przez godzinę dziennie i tylko w pełnym słońcu, pomijając dni pochmurne. Udanie się w plener ma podstawę w tym, by uchwycić naturalne kolory i z nich stworzyć coś nowego, względnie uchwycić z realnego krajobrazu coś, co nie narzuca się od razu, a co umie uchwycić jedynie oko artysty. My, zwykli śmiertelnicy, często chwytamy tylko to, co narzuca się nam na pierwszy rzut oka.

PORTRET

Maluje się „portrety” ludzi, którzy nigdy nie istnieli, po prostu „portret jako taki”. W przypadku prawdziwego portretu odpowiednik – model istnieje realnie. Nie jest tak jak w przypadku krajobrazu, który mógłby nie istnieć, a został namalowany.

Przy pewnych portretach, np. w przypadku portretu Chrystusa, wytworzył się w malarstwie i w rzeźbie pewien stereotyp postaci czy twarzy Chrystusa, kanon, który jest czytelny – w przeciwnym razie nie wyrażałby tej Postaci.

Malowanie tłumu wokół historycznych postaci: twarz głównej osoby obrazu jest brana z żywego modelu. Twarze ludzi z tłumu są malowane z pamięci. Portrety mężczyzn i kobiet, akty są malowane z żywych modeli. W niektórych przypadkach obraz jest podpisany:

św. Katarzyna ze Sieny, a my wiemy, że pozowała ta i ta kobieta, której nazwisko znamy.

W akcie malarza zazwyczaj nie interesuje osobowość modelu, ale jego ciało. Niekiedy, by uchwycić istotę twarzy, osobowości, przy portretach twórca prosi o poruszanie się, prowadzi rozmowę z modelem. Często malarz, używając osoby jako okazji czy pretekstu (stosowane jest to także w teatrze) — wypowiada swoje myśli na inny temat, maluje coś innego. Trzeba się wtedy domyślić tego drugiego dna.

MALARSTWO BATALISTYCZNE

W malarstwie tego rodzaju istnieje nagromadzenie czystej fikcji (por. *Panorama Raclawicka, Bitwa pod Grunwaldem*, ustawienie postaci w chwili *Holdu pruskiego*) w połączeniu z elementami realnymi. Można ująć sceny z życia, takie jak koszenie zboża, spust surówki z pieca martenowskiego, albo sceny rodzajowe jak nasz kochany mały symulant siedzący na nocniczku.

MARTWA NATURA

Owoce, wymyślne potrawy, kryształy, broń, ptactwo. Artysta sam układał sobie kompozycję i następnie ją malował. Musiał to robić stosunkowo szybko, bo wkrótce zestaw zaczął mu się rozkładać lub — jak kwiaty — więdnąć.

MOZAIKA

Mozaiki są bardzo starym sposobem ozdabiania wnętrz. Najstarsze są kamienne, posadzkowe. Późniejsze są ze szkliwa, ścienne. Mozaiki ze szkliwa są bardzo trwałe, ponieważ zachowują koloryt.

Jest kilka metod wykonywania mozaik. Najsłynniejsza jest metoda wenecka (szkło — płatek złota lub metalu lub tlenek metalu — szkło). Robi się rysunek 1:1 na karcie papieru, rysunek pokrywa się kolorowymi kostkami, kładąc je wierzchnią stroną na schemat, a spodnią stroną zalewa się mlekiem wapienno-cementowym i tak powstałą płytę wmurowuje się w ścianę lub wnękę. Podobną me-

tołą wykonano słynne mozaiki weneckie i inne, tańsze, w bazylice Najświętszego Serca Jezusowego przy ul. Kopernika 26 w Krakowie.

Mozaika szlifowana, na sposób rzymski, jest kopiowaniem przy pomocy kostek słynnych obrazów malowanych. Następnie szlifuje się nierówności i niemal nie można odróżnić faktury od oryginału. Jest to utrwalanie dzieł sztuki. Kosteczki w tym przypadku muszą być oczywiście mikroskopijne. Takie dublowanie jest jednak zbyt kosztowne.

Dziś także wykonuje się mozaiki ścienne, zwłaszcza używając do tego celu materiałów tańszych i łatwiej dostępnych. Zamiast złota i srebra używa się ceramiki artystycznej – płytek ceramicznych z glazurą. Operuje się także większymi płytkami ze względu na kruchość materiału. Często używa się całych nieforemnych brył szklanych i odpadów z produkcji hut szkła. Złuszczanie ma szerokie możliwości twórcze i materiałowe w tym zakresie.

WITRAŻ

Jest kompozycją ze szkieł barwnych. Artysta wykonuje projekt, który uwzględnia specyfikę całego wnętrza, chociaż nie zawsze zleceńdawcę stać na witrażowanie wszystkich okien całego obiektu – co jest najgorszym wyjściem. Projekt powstaje najpierw w małym formacie, potem przerysowany zostaje na karton 1:1 i idzie do wytwórni, gdzie dobierają odpowiednie barwy szkła. Następnie tną się barwne szkło i umieszcza w ołowianych listwach. Szkło w witrażach często patynuje się, to znaczy matowi się je, aby nie przepuszczało widoków z zewnątrz, a tylko samo światło. Patynuje się także przy pomocy malowania tlenkiem i wypalania w piecu. Nie jest to jednak tak trwałe jak matowanie mechaniczne. Artysta musi przewidzieć wiele elementów, także system krat podtrzymujących rysunek, i projektować tak, by kraty nie przebiegały po najważniejszych częściach rysunku, np. po twarzach na witrażu.

GRAFIKA

Ogólnie dzielimy ją na abstrakcyjną albo ekspozycyjną. Narzędzia to: ołówek, kredka, tusz, piórko.

Zależnie od materiału i narzędzi możemy dokonać podziału technik graficznych na: drzeworyt, miedzioryt, litografię, techniki mieszane, a ze względu na barwę na: jednobarwne i wielobarwne. Pod względem intensywności barwy — silna tonacja albo szkic. Pod względem kompozycji — nieregularne albo symetryczne.

Kompozycja to po prostu sposób zestawienia plam. Wchodzi tu moment dobrego zestawienia kolorów, analogicznie jak w muzyce dźwięków. Tam jest barwa dźwięku, a w grafice i w malarstwie tonacja, nasycenie barw.

W przeszłości malarskiej istniała tendencja do rysowania czystymi barwami widma, wiedziano bowiem, że każdemu kolorowi odpowiada określona długość fali świetlnej. Było to jednak zbyt żmudne zajęcie, przeto z niego zrezygnowano.

DRZEWORYT

Drzeworyt jest wypukły. Najslynniejsi drzeworytnicy to Hans Holbein, Albrecht Dürer oraz wynalazca druku Johannes Gutenberg; u nas Władysław Skoczylas. Mistrzami drzeworytów są Japończycy.

LINORYT

Rysunek wycięty w linoleum (wkłęśły albo wypukły).

MIEDZIORYT

Odwrotnie niż w drzeworycie, na papierze odbijają się części wkłęsłe. Całość powleka się farbą, potem wyciera się równą powierzchnią, a to, co pozostaje w zagłębieniach, wyciąga specjalny papier-bibuła.

AKWAFORTA

Powleka się metalową płytę woskiem, a następnie w tym wosku wyrysowuje się wzór, który zalewa się kwasem. Miejsca uwol-

nione od wosku zostają wytrawione kwasem. Niekiedy stosuje się akwaforty barwne: kilka tych samych wzorów odbija się jeden za drugim, nakładając na wytrawiony wzór inną farbę po umyciu go z poprzedniej.

POLIGRAFIA

Sztuka drukowania. Według jednego z krakowskich specjalistów od druku praca nad nowym krojem czcionki (alfabet o nowym kroju liter) trwa od 8 do 10 lat! Najtrudniejsze jest wzajemne skorelowanie kształtu nowych liter w zestawieniach „każda z każdą”⁵.

REPRODUKCJA BARWNA

Wkłęśłodruk — działa na zasadzie miedziorytu. Płaskodruk umożliwia druk wielobarwny przy dobrym ustawieniu bębnow.

Technika offsetowa — druk płaski, prasa drukarska.

Każda reprodukcja zniekształca oryginał, nie odda nigdy oryginalnego kolorytu obrazu czy dzieła rytowniczego. Podobnie jest z przetransponowywaniem dzieła muzycznego o jedną tonację wyżej.

SZTUKA UŻYTKOWA CZY RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE?

To pytanie dotyczy przedmiotów służących do jakiegoś celu, wykonanych ręcznie. Tkanina artystyczna, na przykład, odgrywa ogromną rolę w sztuce użytkowej. Czy gobelin/arras jest przede wszystkim obrazem czy tkaniną? I w związku z czym należy to klasyfikować?

Do sztuki użytkowej zaliczamy: złotnictwo, rzemiosło złotnicze w złocie, srebrze, platynie, drogich kamieniach, perłach, emalii, brązownictwo, metale kolorowe, kowalstwo artystyczne, kraty, okucia,

⁵ Tak było w latach 1972/1973. Teraz, przy dzisiejszej technice komputerowej, przebiega to o wiele szybciej i „fontów” jest całe mnóstwo! (S.P.).

bramy, płoty. Stolarstwo artystyczne: rzeźba w drewnie, meble, inkrustacje, intarsje. Ceramika: porcelana, fajans, majolika, terakota, glina, szklarstwo. Kryształ: szlifowane, rżnięte, barwione. Tkactwo artystyczne: hafciarstwo, koronkarstwo.

Anegdota o proboszczu, który nie doceniał artystycznej wartości figur znalezionych na strychu kościelnym. Proboszcz ten sprzedawał wszystko, co się da, za pozwoleniem i do DESY⁶.

SZTUKA SAKRALNA

Sztuka religijna w zewnętrzny lub wewnętrzny sposób łączy się z jakąś religią. Religia jest zespołem zachowań i wierzeń o charakterze obrzędowym i moralnym. Wierzenia są oparte zasadniczo na podłożu nieracjonalnym, ponieważ wierzenia są kontaktem ze sferą przekraczającą możliwości poznania rozumowego. Charakter moralny połączony jest z elementem obrzędowym oraz systemem nakazów i zakazów moralnych. Element obrzędowości przejawia się w najprzeróżniejszych formach kultu: tańce rytualne, śpiewy, obrzędy, ofiary itd. Dochodzi także element plastyki w budowlach i urządzeniach sakralnych, w ich zdobnictwie itd. Zależnie od religii także sztuka odpowiadająca danej religii będzie miała inne formy: np. inne są zdobienia synagogalne (ze względu na zakaz wyobrażania ludzi i zwierząt), inne w meczetach, a inne w kościołach katolickich, cerkwiach czy zborach protestanckich.

ARCHITEKTURA SAKRALNA

W świecie pogańskim dzielono rzeczy na *sacrum* (na poświęcone bogom, należące do świątyni) i *profanum* (odrzucone, nie nadające się do użytku w świątyni). Podział ten jest zwalczany do dziś. Według jednych odnosi się on tylko do ludzi, według innych także i przede wszystkim do rzeczy. Chodzi o zasygnalizowanie istnie-

⁶ *Nota bene* sam o. Jan Popiel uratował w ostatniej chwili z kotłowni pod bazyliką NSPJ piękny czarny krzyż naturalnej wielkości, wysadzany masą perłową (przeznaczony już do porąbania i spalenia w piecu c.o.), który pochodził z ołtarza głównego bazyliki i został zastąpiony gipsową figurą Chrystusa, która stoi tam do dziś (S.P.).

nia świata naturalnego i tego, co jest ponad. Sztuka sakralna miała wyrażać i sygnalizować to, co przekracza świat naturalny.

Sztuka sakralna nie pokrywa się co do zakresu ze sztuką religijną. Rzeźba-symbol, przedstawiająca dłonie złożone w daszek o nazwie „katedra”, może być nazwana sakralną, ale nie religijną, bo wyraża gest ponadreligijny, wspólny wielu religiom. Matka Boska jako rokokowa Pastereczka z laską w ręku i owieczką (rzeźba znajdująca się w Portugalii) jest rzeźbą religijną, ponieważ przedstawia religijną Postać.

CO STANOWI O RELIGIJNOŚCI SZTUKI?

- A) Przeznaczenie – budowli, dzieła itd.
- B) Tematyka dzieła – czy przedstawia osoby, zdarzenia i sceny religijne.
- C) Wyraz sakralny – nie jest koniecznie związany ze sztuką religijną.

WYRAZ SAKRALNY W ARCHITEKTURZE

Nie jest określany tylko z przeznaczenia: z zewnątrz stodoła, tylko po krzyżu na dachu domyślamy się, że to kaplica lub kościół; albo pawilon handlowy, który niczym nie różni się od zabudowań gospodarczych.

Zaczynają powstawać kościoły o charakterze zupełnie innym niż nasze historycznie nabyte wyobrażenia o odmianach wyglądu kościoła. Obecne kościoły starają się o funkcjonalność, a coraz częściej brak im specyficznego charakteru sakralnego. Wiele pomieszczeń kościelnych nie ma obecnie charakteru sakralnego. Płynie to z założenia, że kościół jest potrzebny jedynie wtedy, gdy przebywa w nim zgromadzenie w określonym celu i czasie. Skoro bardzo często szukamy zmiany tego, co jest, popadamy w relatywizm i nudę.

Posoborowa odnowa liturgii została ustalona przy „zielonym stoliku” przez specjalistów.

Na Zachodzie ludzie nie mają wpływu na kształt budynku kościoła w parafii, bo nie oni go stawiają, a tylko spłacają latami kredyty na jego budowę zleconą przez awangardowych duszpasterzy. Jeśli zabraknie wiernych, budynek idzie pod młotek i staje się budynkiem użyteczności publicznej (biblioteką, muzeum, restauracją). W Polsce w dużej mierze kościoły wywalczają, stawiają i kształtują wierni, bo oni ich potrzebują i zaludniają. Jeśli sztuka nie prowadzi ich „poza to, co jest”, jest pozbawiona swej istoty jako sztuka religijna.

WYRAZ SAKRALNY W MUZYCE

Muzyka Jana Sebastiana Bacha jest poważna, nastraja do modlitwy, ale grana w innych okolicznościach nie kojarzy nam się z nastrojem sakralnym. Ani architektura, ani muzyka same z siebie nie mogą wskazywać nam *sacrum*. Nie budzą uczuć sakralnych, mogą tylko wspomagać już istniejące uczucia, mogą nas prowadzić „poza”. Na przykład pomieszczenie obrad plenarnych ONZ „wyprowadza poza”, choć nie ma w nim elementów sakralnych. Gdybyśmy tam umieścili na naczelnym miejscu krzyż albo inny symbol religijny, zmienilibyśmy natychmiast jego charakter. Tak więc istnieje jakiś porządek metafizyczny, transcendentálny naturalny i transcendentálny religijny. *Chorał* już z tytułu jest dziełem o przeznaczeniu religijnym. Gdybyśmy jednak słuchali go, nie znając jego tytułu, nie moglibyśmy go jednoznacznie określić jako religijny.

WYRAZ SAKRALNY W PLASTYCE

Ma on dwie możliwości wyrazu: rzeźbę i malarstwo. Chrześcijaństwo jest religią Boga wcielonego, o ludzkim kształcie. W jaki sposób człowiek udostępnia sobie przy pomocy sztuki to, co Niewidzialne? Wychodząc z materiału historycznego, którym rozporządzamy, dostrzegamy dwie tego formy.

A) Symbolizm i deformacja.

Weźmy przykład dwóch połówek rzeczy czy dokumentów u różnych posiadaczy. Symbol nie tylko ukrywa daną rzecz, ale potrafi

ją także unaocznic⁷. Chrześcijanie pierwszych wieków ukrywali się przed prześladowcami i ujawniali się przed współwyznawcami pod symbolami Ryby (*IXTYS*), *HIRO* (P z x). Symbolami były też oliwa (namaszczenie), woda (chrzest), ogień (Duch Święty), krzak gorejący (Objawienie się Boga na Synaju), Feniks odradzający się z popiołów (zmartwychwstanie), symbol jednorożca – dziś właściwie już nieczytelny.

B) Idealizacja i dynamizacja.

Idealizacją było udoskonalenie formy do tego stopnia, że aż stało się to nienaturalne. Nie ma i nie było takich kobiet jak Wenus z Milo, Artemida czy Ariadna, czy takich mężczyzn jak Dyskobol Mirona. Nagość rzeźby greckiej nie była pornografią. To były posągi idealnych wymiarów człowieka. Wystarczy je obejrzyć w muzeach Luwru, Glyptoteki w Monachium czy innych.

Malarstwo średniowieczne także zawierało w sobie pierwiastek nadprzyrodzonego (freski z Asyżu), co zanikło w sztuce odrodzenia, w której nawet mity greckie ulegały desakralizacji w wyniku naturalizmu. Nie idealizowano człowieka, ale malowano go takim, jakim był.

Dynamizacją były dzieła barokowe przedstawiane w ruchu (rokoko), ale przy okazji ulotnił się duch *sacrum*, jakkolwiek jednym z wyjątków jest rzeźba ekstazy św. Teresy z Avila dłuta Berniniego w Rzymie. Sztuka ukazuje to, że albo świat nadprzyrodzony jest poza światem naturalnym, albo on sam jest w sposób najdoskonalszy tym światem.

WYRAZ SAKRALNY W RZEźBIE

W pierwszych wiekach nie używano rzeźby pełnej, wolno stojącej, w obawie przed bałwochwalstwem. Nie trzeba też zapominać, że

⁷ Kard. Karol Wojtyła wyświęcał na granicy polsko-czechosłowackiej przed 1978 rokiem kandydatów tylko na podstawie posiadanej jednej połowy widokówki, która zgadzała się idealnie z drugą połową w ręku kandydata na księdza – nie wolno było pytać o jakiegokolwiek inne szczegóły! (S.P.).

pierwszymi chrześcijanami byli również Żydzi, którzy mieli prawny zakaz wykonywania takich rzeźb.

Pogańska sztuka rzymska była realistyczna: postacie, także mityczne, były naturalne, bez deformacji. Chrześcijaństwo zerwało z tym realizmem, porzuciło konkretny wymiar postaci, kontury były niejasne i zamazane, postacie wyidealizowane, oddawały w formie zdeformowanej prawa rządzące człowiekiem i światem. Sztuka Wschodu, Bizancjum przejawiała maksymalny spirytualizm. U nas przykład Jerzego Nowosielskiego, który od sztuki abstrakcyjnej przeszedł z powrotem do prawosławia i ikonografii.

WSPÓŁCZESNA SZTUKA SAKRALNA

Nie jest ona realistyczna, chociaż pojawia się tendencja do nawrotu do realizmu. Niestety, każdy artysta jest bardzo subiektywny i stara się przemawiać zupełnie innym językiem niż koledzy. Każdy chce być oryginalny. Ostatnim wielkim ikonopisarzem był Andriej Rublow. Teraz każdy chce tworzyć dla elit, nie dla mas. Potrzeba dziś sztuki przemawiającej prosto i głęboko do jak najszerszych mas. Trzeba nakłaniać twórców, by tworzyli nie dla muzeów, lecz dla ludzi. Z ludźmi zaś trzeba rozmawiać jak z dziećmi. Wystarczy zbadać frekwencję na filmach dla dzieci. Prawie wszyscy widzowie tych filmów to osoby starsze. Dzieci zaś chodzą dziś raczej na niedozwolone dla nich filmy od 16 i 18 lat. Powszechnie panuje pretensjonalność i „pseudoartystyczność” oraz małpowanie współczesności bez przejęcia i przeżycia jej ducha.

BIBLIOGRAFIA

(pozycje podane przez ks. Jana Popiela SJ w trakcie wykładów)

Aesthetics, w: *Encyclopaedia Britannica*, vol. 1, W. Benton (ed.), Chicago, London, 1962, s. 263–273.

Baumgarten Alexander Gottlieb, *Aesthetica*, Bd. 1–2, Frankfurt am Oder: Johann Christian Kleyb, 1750–1758.

Burke Edmund, *Recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau*, 1757.

Dessoir Max, *Aesthetik und allgemeine Kunstwissenschaft*, Stuttgart, 1923.

Estetyka = Studia Estetyczne (obecnie: Estetyka i Krytyka), Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii.

Focillon Henry, *Vie des formes*, Paris, 1934.

Ingarden Roman, *O budowie obrazu. Szkic z teorii sztuki*, Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1946.

Kant Immanuel, *Krytyka władzy sądzienia*, [tłum.:] J. Gałęcki, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1954.

Ossowski Stanisław, *U podstaw estetyki*, Warszawa: Czytelnik, 1949; Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958.

Szuman Stefan, *Ilustracja w książkach dla dzieci i młodzieży. Zagadnienia estetyczne i wychowawcze*, Kraków: Wiedza–Zawód–Kultura, 1951.

Morpurgo-Tagliabue Guido, *L'esthétique contemporaine. Une enquête*, Milan: Marzorati, 1960.

Tatarkiewicz Władysław, *Droga do filozofii*, [seria:] Pisma zebrane, t. 1, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.

Tatarkiewicz Władysław, *Droga przez estetykę*, [seria:] Pisma zebrane, t. 2, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.

Tatarkiewicz Władysław, *Ekspresja i sztuka*, Warszawa: Estetyka, 1962.

Tatarkiewicz Władysław, *Historia estetyki*, t. 1–3, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962-1967.

Tatarkiewicz Władysław, *Skupienie i marzenie. Studia z zakresu estetyki*, Kraków: M. Kot, 1951.

Volkelt Johannes, *System der Ästhetik. Kunstphilosophie und Metaphysik der Ästhetik*, Bd. 1–3, München: Beck, 1925-1927.

Wojnar Irena, *Nauczyciel i wychowanie estetyczne*, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968.